

วัฒนธรรมการวิจัยใน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ลักษณะเฉพาะ ความท้าทาย
และการเปลี่ยนแปลง

Nina van der Mark, Jumana Hashim,
Andrian Liem, Thinh Ong Phuc,
Sonemany Keolangsy, Kathleen Nicole Uy,
Renzo R. Guinto, Afifah Rahman-Shepherd,
Kiesha Prem, Tom Drake, Mishal S. Khan

สารบัญ

บทสรุปงานวิจัย.....	3
บริบทและภูมิหลัง	4
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ	5
วิธีการ.....	5
รูปแบบการศึกษา.....	5
การทบทวนขอบเขต	7
การสนทนากลุ่ม.....	7
แบบสำรวจออนไลน์	8
การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ	8
ข้อค้นพบสำคัญเกี่ยวกับวัฒนธรรมการวิจัยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	9
1. วัฒนธรรมการวิจัยมีแนวโน้มดีขึ้นแต่ไม่ใช่สำหรับทุกกลุ่ม	9
ผู้ที่ไม่มีปริญญาเอก, นักวิจัยรุ่นใหม่, ผู้หญิง, ผู้ที่มาจากกลุ่มชาติพันธุ์น้อย และบุคคลทุพพลภาพมีอุปสรรคในการก้าวหน้าในอาชีพมากขึ้น.....	10
ความคิดเห็นที่มีต่อนโยบายสถาบันเกี่ยวกับการประพฤติผิดจริยธรรม การกลั่นแกล้ง การคุกคาม และการแจ้งข้อมูลว่ามีผลกระทบอันมีขบนั้นแตกต่างกันไป.....	12
ความสามารถทางภาษาเป็นตัวกำหนดโอกาสวิจัยในบางประเทศ	15
ค่านิยมทางวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมยังคงมีอิทธิพลต่อประสบการณ์ของนักวิจัยจาก เพศที่ถูกกีดกัน .	16
2. การสนับสนุนการวิจัยคุณภาพสูงจากสถาบันวิจัย ยังไม่เพียงพอ	17
การขาดเวลาและทรัพยากรเป็นอุปสรรคต่องานวิจัยคุณภาพสูง	17
ระยะเวลาการรับรองจริยธรรมเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงานวิจัย	19
ผู้เข้าร่วมวิจัยรายงานว่าสามารถเข้าถึงการฝึกอบรม ทู และทำให้ค่าปรึกษา ได้อย่างจำกัด	19
การขาดความโปร่งใสในการประเมินผลการดำเนินงานวิจัยขององค์กรส่งผล กระทบต่อนักวิจัยในทางลบ	22
3. ผู้ให้ทุนวิจัยและผู้ร่วมมือจากต่างประเทศควรให้ความสำคัญกับความรู ความชำนาญในประเทศมากขึ้น.....	25
ทุนจากผู้บริจาคต่างประเทศมีอิทธิพลต่อกำหนดการวิจัยของประเทศ	25
การสร้างสมดุลระหว่างโอกาสกับความเสี่ยงในการร่วมมือระหว่างประเทศ	26
ปัจจัยทางประวัติศาสตร์และการเมืองอาจส่งผลต่อการเข้าถึงทุนและโอกาสร่วมมือกัน	28
ข้อเสนอแนะ	29
ข้อเสนอแนะสำหรับสถาบันวิจัยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	29
ข้อเสนอแนะสำหรับผู้กำหนดนโยบายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	29
ภาคผนวก.....	31
1. วิธีดำเนินการสำรวจออนไลน์	31

ภูมิหลังและเป้าหมาย	31
วิธีการ	32
กลยุทธ์เลือกกลุ่มตัวอย่าง	32
ผู้ตอบแบบสำรวจ – ข้อมูลประชากร	33
การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล	34
แบบสอบถามสำรวจ	35
2. ระเบียบวิธีการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ.....	36
ภูมิหลังและเป้าหมาย	36
ระเบียบวิธี.....	36
3. ข้อจำกัดเชิงระเบียบวิธีและข้อมูลการศึกษา.....	37
คำชี้แจงเกี่ยวกับ AI เขิงสร้างสรรค์.....	37
การรับรองจริยธรรม	38
4. แบบสอบถามสำรวจ	39
หน้าบทนำ.....	39
แบบสอบถาม.....	40

บทสรุปงานวิจัย

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กลุ่มประเทศที่ซับซ้อนและหลากหลายจำนวน 11 ประเทศ มีการผลิตงานวิจัยที่เติบโตอย่างรวดเร็ว วัฒนธรรมการวิจัยซึ่งหมายถึง พฤติกรรม ค่านิยม ความคาดหวัง ทัศนคติ และบรรทัดฐานในชุมชนวิจัย ส่งผลทั้งต่อคุณภาพงานวิจัยที่ผลิตขึ้นและประสบการณ์ของนักวิจัยในสภาพแวดล้อมต่างๆ

รายงานนี้นำเสนองานวิจัยที่ได้รับเงินทุนจาก Wellcome Trust เพื่อศึกษาความแตกต่างของวัฒนธรรมการวิจัยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พบว่าแม้จะมีความแตกต่างกันในภูมิภาคนี้ แต่โดยรวมแล้ว ผู้มีส่วนร่วมส่วนใหญ่รู้สึกว่าการวิจัยกำลังพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้น อย่างไรก็ตาม ผู้เข้าร่วมวิจัยที่มีภูมิหลังมาจากกลุ่มชายขอบมักไม่รู้สึกถึงการพัฒนาดังกล่าวในวัฒนธรรมการวิจัย พวกเขาไม่รายงานว่ามีการก้าวหน้าในอาชีพ ขาดความมั่นใจในการจัดการปัญหาการกลั่นแกล้งหรืออคติในสถาบัน กังวลเรื่องลำดับชั้นในสถาบัน และรู้สึกว่าความสามารถด้านภาษาอังกฤษที่ต่ำนั้นจำกัดโอกาสการทำวิจัยในภูมิภาค

ผู้เข้าร่วมวิจัยจำนวนมากเน้นย้ำถึงความต้องการการสนับสนุนจากสถาบันในระดับที่มากขึ้น เพื่อให้สามารถผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพสูง ซึ่งรวมถึงต้องการให้นักวิจัยมีเวลาและทรัพยากรอย่างเพียงพอ ในการทำวิจัยความโปร่งใสที่มากขึ้นในการประเมินผลงาน การเข้าถึงการฝึกอบรมและการให้คำปรึกษาที่ดีขึ้น ตลอดจนกระบวนการรับรองจริยธรรมการวิจัยที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพื่อลดความล่าช้าในการดำเนินงานวิจัย

สุดท้ายนี้ ผู้เข้าร่วมหลายคนต่างย้ำถึงพลวัตเชิงอำนาจในการระดมทุนและความร่วมมือวิจัยระหว่างประเทศ ผู้เข้าร่วมวิจัยในบางประเทศรู้สึกว่ากำหนดการวิจัยของตนถูกรองรับโดยสิ่งที่ผู้ให้ทุนระหว่างประเทศให้ความสำคัญ

ข้อค้นพบเหล่านี้เป็นหลักฐานชัดเจนว่า วัฒนธรรมการวิจัยสามารถเป็นได้ทั้งสิ่งที่ส่งเสริมและสิ่งที่สร้างอุปสรรค การเพิ่มศักยภาพให้นักวิจัยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบในด้านการสนับสนุนจากสถาบัน กลไกการให้ทุน และการร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการวิจัยที่ครอบคลุม มีคุณภาพสูง และตอบสนองต่อเรื่องที่สำคัญระดับประเทศและองค์ความรู้ระดับโลก ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงวัฒนธรรมการวิจัยมีดังนี้

สำหรับสถาบันวิจัยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

- สร้างสภาพแวดล้อมการวิจัยที่เป็นมิตรต่อทุกคน
- ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานและระบบสนับสนุนงานวิจัย
- พัฒนาระบบประเมินผลงานวิจัยที่โปร่งใส

สำหรับผู้กำหนดนโยบายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

- พัฒนากลยุทธ์ด้านวัฒนธรรมการวิจัยระดับประเทศ
- จัดการกับอุปสรรคทางประวัติศาสตร์และการเมือง
- ลงทุนในการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย

สำหรับองค์กรระดมทุนวิจัยระหว่างประเทศ

- ให้ความสำคัญกับผู้นำท้องถิ่นและการสร้างขีดความสามารถ

- แก้ไขความไม่เท่าเทียมเชิงโครงสร้างในการเข้าถึงทุน
- ส่งเสริมการร่วมมือกันระดับภูมิภาคและการแลกเปลี่ยนความรู้

บริบทและภูมิหลัง

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประกอบด้วย 11 ประเทศ ได้แก่ บรูไนดารุสซาลาม, กัมพูชา, อินโดนีเซีย, สปป.ลาว, มาเลเซีย, พม่า, ฟิลิปปินส์, ไทย, ตีมอร์ตะวันออก, สิงคโปร์, เวียดนาม ภูมิภาคนี้มีความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรมอย่างมาก และในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา มีการเติบโตทางเศรษฐกิจและพัฒนาการอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งช่วยผลักดันให้เกิดภูมิทัศน์การวิจัยที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีความเคลื่อนไหวสูง ผลผลิตงานวิจัยในภูมิภาคนี้เพิ่มขึ้นอย่างมาก ในช่วงปี 2010-2020 โดยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิก¹ ในปัจจุบันมีการตีพิมพ์บทความวิชาการรายปีมากกว่ายุโรปหรืออเมริกาเหนือ ตารางที่ 1 แสดงตัวชี้วัดผลผลิตงานวิจัยในภูมิภาคนี้

ตารางที่ 1: ตัวชี้วัดผลผลิตทางเศรษฐกิจและสังคมและงานวิจัยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ประเทศ	ประชากร	กลุ่มรายได้	GDP ต่อหัว	การใช้จ่ายภายในประเทศด้าน R&D	การใช้จ่ายภายนอกประเทศด้าน R&D	จำนวนผู้วิจัยด้าน R&D	ผลงานวิจัย	คุณภาพของสถาบัน
บรูไน	0.46	HIC	33.4	0.3	ไม่มีข้อมูล	514	641	3.6
กัมพูชา	17.4	LMIC	2.6	ไม่มีข้อมูล	6.4	31	10	2.9
อินโดนีเซีย	281.2	UMIC	4.9	0.3	6.7	400	118	4.4
สปป.ลาว	7.7	LMIC	2.1	ไม่มีข้อมูล	1.7	ไม่มีข้อมูล	12	3.5
มาเลเซีย	35.1	UMIC	11.9	1.0	0.2	726	646	5.2
พม่า	54.1	LMIC	1.4	<0.1	1.9	19	8	2.4
ฟิลิปปินส์	114.9	LMIC	4.0	0.3	2.7	172	27	3.7
สิงคโปร์	5.8	HIC	90.7	2.2	ไม่มีข้อมูล	7,225	2,150	5.7
ไทย	71.7	UMIC	7.3	1.2	1.7	1,699	195	4.0
ติมอร์ตะวันออก	1.4	LMIC	1.3	ไม่มีข้อมูล	0.1	ไม่มีข้อมูล	9	2.3
เวียดนาม	100.4	LMIC	4.7	0.4	4.4	779	84	3.5

แหล่งที่มา: 1) Our World in Data – ขนาดประชากรเป็นล้านคน (2023); 2) World Bank Data – กลุ่มรายได้ เช่น สูง ปานกลางระดับสูง ปานกลางระดับล่าง (2024); GDP ต่อหัวเป็นพันดอลลาร์สหรัฐ (US\$) (2024). 3) การใช้จ่ายภายในประเทศด้านการวิจัยและพัฒนา เป็นร้อยละของ GDP รวมถึงการวิจัยพื้นฐาน การวิจัยประยุกต์ และการพัฒนาทดลอง (2022); 4) OECD Data Explorer – การลงทุนจากผู้ให้ทุนอย่างเป็นทางการในการวิจัยและพัฒนาเป็นล้านดอลลาร์สหรัฐ (2023) รวมถึงการวิจัยทางการแพทย์ การวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยี ตลอดจนสถาบันวิจัยหรือวิทยาศาสตร์ 5) จำนวนนักวิจัยในการวิจัยและพัฒนาต่อประชากรหนึ่งล้านคน เช่น ผู้เชี่ยวชาญที่ทำการคิดค้นหรือสร้างความรู้, ผลิตภัณฑ์, กระบวนการ, วิธีการ หรือระบบใหม่ๆ (2022); งานวิจัย เช่น จำนวนบทความวิชาการที่ตีพิมพ์รายปีในวารสารเชิงวิทยาศาสตร์และเทคนิคต่อประชากร 1 ล้านคน (2020) 6) Global Competitiveness Index – คุณภาพของสถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร์โดยมีช่วงคะแนน 1-7 (2017)

เนื่องจากภูมิทัศน์การวิจัยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีการเปลี่ยนแปลง การศึกษาวัฒนธรรมการวิจัยที่กำลังพัฒนาในภูมิภาคนี้จึงเป็นเรื่องสำคัญ การทบทวนอย่างเป็นทางการเป็นระบบครั้งล่าสุดเกี่ยวกับวัฒนธรรมการวิจัยเผยให้เห็นว่าแนวคิดเรื่องนี้มีหลายแง่มุมและซับซ้อนเพียงใด² เนื่องจากวัฒนธรรมการวิจัยสามารถเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายกลุ่ม ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์โดยตรงหรือโดยอ้อมกับงานวิจัยในโครงสร้างและสภาพแวดล้อมต่างๆ ทำให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมการวิจัยที่แตกต่างกัน ถึงแม้ว่าการนิยามและสำรวจวัฒนธรรมการวิจัยจะมีหลายวิธี แต่เราได้นำคำนิยามของ The Royal Society (2017) มาใช้เพื่อให้มีความชัดเจนและความสอดคล้องกันตลอดการวิจัยของเรา

"วัฒนธรรมการวิจัย หมายรวมถึง พฤติกรรม ค่านิยม ความคาดหวัง ทัศนคติ และบรรทัดฐานในชุมชนวิจัยของเรา ซึ่งส่งผลต่อเส้นทางอาชีพของนักวิจัย และเป็นสิ่งที่กำหนดวิธีการดำเนินและถ่ายทอดงานวิจัย" – the Royal Society

วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจวัฒนธรรมการวิจัยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป้าหมายของการวิจัยมีดังนี้

1. ทำความเข้าใจว่าชุมชนนักวิจัยต่างๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีมุมมองและประสบการณ์อย่างไรต่อวัฒนธรรมการวิจัยในปัจจุบัน
2. หาปัจจัยสำคัญที่ส่งเสริมหรือเป็นอุปสรรคต่อการสร้างวัฒนธรรมการวิจัยที่ดีทั้งระหว่างและภายในประเทศต่างๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3. เสนอขอแนะนำที่สนับสนุนและเสริมสร้างวัฒนธรรมการวิจัยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

วิธีการ

รูปแบบการศึกษา

เราได้ออกแบบการศึกษาแบบหลายระยะและแบบผสมวิธี เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายการวิจัย

ของเรา (รูปที่ 1) การจัดลำดับวิธีการช่วยให้เราสามารถต่อยอดข้อค้นพบจากแต่ละวิธีการได้ ระยะเวลาที่หนึ่งประกอบด้วย การทบทวนขอบเขตอย่างรวดเร็ว เพื่อทำความเข้าใจภูมิทัศน์ปัจจุบันของ วัฒนธรรมการวิจัยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และการสนทนากลุ่ม (FGD) เพื่อหาลักษณะและประเด็น สำคัญที่ควรศึกษาเพิ่มเติม ข้อค้นพบจากระยะที่หนึ่งได้นำมาใช้ออกแบบระยะที่สอง ซึ่งประกอบด้วย แบบสำรวจออนไลน์เพื่อสำรวจมุมมอง ความคิดเห็น และประสบการณ์ของชุมชนวิจัยต่างๆ ในเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ และ การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (KII)

² [ดู: กรอบแนวคิดเกี่ยวกับองค์ประกอบของวัฒนธรรมการวิจัย ของ Tikhonova และ Raitskaya \(2024\)](#)

³ [ดู: คำนิยามของวัฒนธรรมการวิจัยโดย Royal Society](#)

เพื่อให้เข้าใจปัจจัยสำคัญที่ส่งเสริมและเป็นอุปสรรคต่อวัฒนธรรมการวิจัยทั้งระหว่าง และภายใน ประเทศต่างๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างลึกซึ้ง

รูปที่ 1: การออกแบบการศึกษาแบบหลายระยะและแบบผสมวิธี

การทบทวนขอบเขต

เราเริ่มด้วยการทบทวนขอบเขตอย่างรวดเร็วในวรรณกรรมที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ และวรรณกรรมที่ไม่มีการตีพิมพ์ การรายงานผลการทบทวนขอบเขตเป็นไปตามแนวปฏิบัติเพิ่มเติมของ PRISMA สำหรับการทบทวนขอบเขต การศึกษาเหล่านี้มีการรวบรวมแหล่งข้อมูลจาก PubMed, Scopus, Web of Science และ Google กลยุทธ์การสืบค้นใช้คำสำคัญที่เกี่ยวข้องกับ 'วัฒนธรรมการวิจัย' และ 'เอเชียตะวันออกเฉียงใต้' เราได้พัฒนารอบแนวคิดโดยอิงจากส่วนประกอบสำคัญของวัฒนธรรมการวิจัยตามที่ Tikhonova และ Raitskaya⁴ ระบุไว้ และใช้แนวทางแบบนิรนัย เพื่อดึงและสังเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษาเหล่านั้น ผลจากการทบทวนขอบเขตนี้ได้นำมาใช้กำหนด การเลือกประเทศเพื่อทำ FGD และหัวข้อที่รวมในคู่มือการสนทนาของ FGD ระเบียบวิธีและข้อค้นพบ โดยละเอียดจากการทบทวนขอบเขตมีเผยแพร่อยู่ในรายงานแยกต่างหาก

การสนทนากลุ่ม

หลังจากการทบทวนขอบเขตอย่างรวดเร็วแล้ว เราได้ทำสนทนากลุ่มเป็นจำนวนทั้งหมด 6 ครั้ง โดยมีผู้เข้าร่วม 24 คน จากอินโดนีเซีย, สิงคโปร์, ฟิลิปปินส์, สปป.ลาว และเวียดนาม ซึ่งเลือกตามผลที่ได้จากการทบทวนขอบเขต เราพบว่า การศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมการวิจัยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เขียนโดยผู้เขียนจากอินโดนีเซีย (19%), ฟิลิปปินส์ (21%), และเวียดนาม (18%) เป็นส่วนใหญ่ มีบางส่วนที่เขียนโดยผู้เขียนจากสิงคโปร์ (6%) และไม่มีการเขียนโดยผู้เขียนจากสปป.ลาว เราจึงรวมตัวแทนจากประเทศเหล่านี้ไว้ในการสนทนากลุ่มด้วยเพื่อเก็บรวบรวมความรู้ ประสบการณ์ และมุมมองต่างๆ เกี่ยวกับวัฒนธรรมการวิจัย

เราคัดเลือกผู้เข้าร่วมโดยตั้งใจเพื่อให้มีความสมดุลกับลักษณะประชากรที่แตกต่างกันและเพื่อแทนกลุ่มอาชีพในระดับต่างๆ ผู้เข้าร่วมชายและหญิงมีจำนวนเท่ากัน ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่เป็นนักวิจัยที่มีประสบการณ์น้อย (n=10) และมีประสบการณ์ปานกลาง (n=11) ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่อยู่ภายใต้สังกัดสถาบันการศึกษาในภาครัฐ (n=13) ส่วนที่เหลืออยู่ภายใต้สังกัดหน่วยงานหรือสถาบันของรัฐบาล สถาบันวิจัยเอกชน

⁴ ดู: กรอบแนวคิดเกี่ยวกับองค์ประกอบของวัฒนธรรมการวิจัย [ของ Tikhonova และ Raitskaya \(2024\)](#)

องค์การนอกภาครัฐ หรือหน่วยงานระหว่างประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกด้านเวลาและ ความต้องการด้านภาษาของผู้เข้าร่วม จำนวนผู้เข้าร่วมในการสนทนากลุ่มจึงอยู่ในช่วงตั้งแต่ 3 ถึง 8 คน การสนทนากลุ่มระบุถึงประเด็นสำคัญที่ควรนำไปศึกษาต่อในการศึกษาระยะที่สอง และช่วย กำหนดถ้อยคำของคำถามในแบบสำรวจให้เหมาะสม เพื่อให้รวบรวมข้อมูลได้อย่างแม่นยำสมบูรณ์ ระเบียบวิธีและข้อค้นพบโดยละเอียดจากการสนทนากลุ่มมีเผยแพร่อยู่ในรายงานแยกต่างหาก

แบบสำรวจออนไลน์

เราได้ดำเนินการเก็บข้อมูลผ่านแบบสำรวจออนไลน์กับผู้เข้าร่วมจำนวน 646 คนโดยอาศัยข้อมูล จากการทบทวนขอบเขตและการสนทนากลุ่ม แบบสำรวจประกอบด้วยคำถามปลายเปิด 11 ข้อ คำถามปลายเปิด 1 ข้อ และคำถามปลายปิดแบบเลือกตอบได้ 5 ข้อ (ภาคผนวก 1) คำถามเหล่านี้ ออกแบบมาเพื่อประเมินสิ่งจูงใจและความยากลำบากสำคัญที่นักวิจัยประสบ ในระดับต่างๆ ได้แก่ ระดับบุคคล ระดับระหว่างบุคคล ระดับสถาบัน ภายในระบบนิเวศวิจัย แบบสำรวจมีการแปลเป็นภาษา เวียดนาม, ภาษาอินโดนีเซีย, ภาษาชามาลู, ภาษาจีนด้วย, ลาว, เขมร (กัมพูชา), ไทย และพม่า (เมียนมา) เราเผยแพร่แบบสำรวจผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆ และผ่านเครือข่ายวิชาชีพ ของทีมวิจัย โดยให้ตอบแบบสำรวจโดยไม่ต้องเปิดเผยตัวตน ระเบียบวิธีโดยละเอียดสามารถดูได้ใน ภาคผนวก (ภาคผนวก 1)

แม้มีการเผยแพร่ในวงกว้าง แต่จำนวนผู้ตอบแบบสำรวจจากพม่า ($n=8$) ตมอร์ตะวันออก ($n=4$) และบรูไนดารุสซาลาม ($n=14$) ยังถือว่าน้อย ดังนั้นเราจึงตัดสินใจไม่นำข้อมูลนี้มาใช้วิเคราะห์ รายประเทศ เนื่องจากขนาดตัวอย่างที่น้อยไม่เอื้อต่อการสรุปผลที่น่าเชื่อถือได้ นอกจากนี้ ในบางกรณีผู้ตอบแบบสอบถามไม่ได้ตอบคำถามครบทุกข้อ จึงควรตีความผลโดยคำนึงถึงจำนวนคำตอบที่ได้รับด้วย

การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ

เราสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญจำนวน 36 คน โดยมีอย่างน้อย 2 คนจากแต่ละประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อสำรวจประเทศและบริบทการวิจัยที่มีบทบาทน้อยในแบบสำรวจ เราได้คัดเลือกผู้เข้าร่วมจากกลุ่มที่มีบทบาทน้อยหรืออาจเสียเปรียบ เช่น ผู้หญิง ผู้มีอัตลักษณ์ทางเพศที่เป็นชนกลุ่มน้อย นักวิจัยรุ่นใหม่ (ECR) เรานำวิธีสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง มาใช้เพื่อทำความเข้าใจ 1) ปัจจัยขับเคลื่อนของวัฒนธรรมการวิจัยที่ระบุไว้ในแบบสำรวจ 2) ปัจจัยที่ทำให้เกิดความแตกต่างระหว่างสภาพแวดล้อมการวิจัย และ 3) การเปลี่ยนแปลงสำคัญที่นักวิจัยจากหลากหลายภูมิภาคหลังรู้สึกว่าจะช่วยเพิ่ม ประสิทธิภาพงานวิจัยของตน ระเบียบวิธีการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญโดยละเอียดสามารถดูได้ใน ภาคผนวก (ภาคผนวก 2)

ข้อค้นพบสำคัญเกี่ยวกับวัฒนธรรมการวิจัยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ในรายงานฉบับนี้ เรานำเสนอข้อค้นพบสำคัญจากการศึกษาระยะที่ 2 โดยรวบรวมประสบการณ์ของนักวิจัยและปัจจัยขับเคลื่อนของวัฒนธรรมการวิจัยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ข้อค้นพบจากระยะที่ 1 ซึ่งประกอบด้วย การทบทวนขอบเขตและการสนทนากลุ่มสามารถดูได้ทางออนไลน์ เราได้สังเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกจากผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณในข้อมูลแบบสำรวจ ควบคู่กับผลการวิเคราะห์เชิงคุณภาพในการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ จากการสังเคราะห์ข้อมูล เราระบุลักษณะเฉพาะที่สำคัญของวัฒนธรรมการวิจัยได้สามประการ ได้แก่

- 1) วัฒนธรรมการวิจัยมีแนวโน้มดีขึ้นแต่ไม่ใช่สำหรับทุกกลุ่ม
- 2) นักวิจัยต้องการการสนับสนุนจากสถาบันมากขึ้นเพื่อให้สามารถทำวิจัยคุณภาพสูงได้
- 3) จำเป็นต้องพิจารณาบทบาทของผู้ให้ทุนต่างชาติและสถาบันวิจัยระหว่างประเทศในการมีอิทธิพลต่อการกำหนดวัฒนธรรมการวิจัย

นอกจากนี้ เรายังระบุลักษณะเฉพาะสำคัญของวัฒนธรรมการวิจัยที่ดีได้อีกด้วย ผู้เข้าร่วมวิจัยทั่วทั้งภูมิภาคต่างเน้นย้ำกันตลอดว่า ความร่วมมือเป็นรากฐานสำคัญของวัฒนธรรมการวิจัยที่ดี โดยเห็นกันว่าความร่วมมือเป็นสิ่งที่ดี และเป็นที่ต้องการของผู้เข้าร่วมอย่างมากทั้งภายในและระหว่างแผนก, องค์กร, ประเทศ และภูมิภาค ทั้งนี้ยังมีรายงานระบุอีกว่ากิจกรรมที่ทำเป็นทีม เช่น เวิร์กช็อป และกิจกรรมสังคมที่ช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ ล้วนช่วยส่งเสริมความร่วมมือและการทำงานร่วมกัน

"วัฒนธรรมการวิจัยที่ดีคือสถานที่ที่ผู้คนสามารถเติบโต และความคิดสามารถงอกงามได้ มันสร้างขึ้นจากความเคารพ ความซื่อสัตย์ และการสนับสนุนที่ผู้คนรู้สึกปลอดภัยที่จะมีส่วนร่วม สื่อสาร แบ่งปัน มีความสงสัยใคร่รู้ และเรียนรู้ วัฒนธรรมนี้ให้ความสำคัญกับความหลากหลาย และส่งเสริมให้ทุกคนมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียม" – ผู้ตอบการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญในประเทศไทย

ปัจจัยอื่นๆ ที่ช่วยเสริมสร้างวัฒนธรรมการวิจัยที่ดี ได้แก่ การมีโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากร และการสนับสนุนที่เอื้อต่อการวิจัย เช่น เวลาที่เพียงพอสำหรับการทำวิจัย การมีที่ปรึกษาและผู้นำที่ให้การสนับสนุน นอกจากนี้ลักษณะส่วนบุคคลของนักวิจัย เช่น ความใฝ่รู้, ความทะเยอทะยาน, ความซื่อสัตย์, ความยืดหยุ่นในการปรับตัว ก็มีบทบาทสำคัญในการสร้างวัฒนธรรมการวิจัยที่ดีเช่นกัน ผู้เข้าร่วมระบุว่าสิ่งแวดล้อมการวิจัยที่ดีมักมีลักษณะเด่นเป็นหลักอันสำคัญต่างๆ เช่น การเปิดกว้าง และความโปร่งใสในการตัดสินใจและการจัดสรรทรัพยากร การเคารพเสรีภาพและความเป็นอิสระทางวิชาการ พร้อมทั้งให้ความสำคัญต่อความหลากหลาย ความเสมอภาค และการมีส่วนร่วมอย่างยิ่ง

1. วัฒนธรรมการวิจัยมีแนวโน้มดีขึ้นแต่ไม่ใช่สำหรับทุกกลุ่ม

โดยรวมแล้ว ผู้เข้าร่วมตอบแบบสำรวจทั้งหมด 78% (n=480) เห็นด้วยว่าวัฒนธรรมการวิจัยของตนกำลังพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้น ในทุกประเทศที่ทำการวิเคราะห์พบว่าผู้เข้าร่วมวิจัย 66%-90% มีมุมมองเดียวกัน (รูปที่ 2) การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญช่วยให้เข้าใจมุมมองของผู้เข้าร่วมวิจัยมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับปัจจัยต่างๆ ที่ช่วยพัฒนาวัฒนธรรมการวิจัย ผู้เข้าร่วมวิจัยจากในภูมิภาคนี้กล่าวว่านักวิจัยมีจำนวนเพิ่มขึ้น ทักษะของนักวิจัยมีการพัฒนา และคุณภาพงานวิจัยโดยรวมดีขึ้น

ผู้เข้าร่วมจากอินโดนีเซียและมาเลเซียเน้นย้ำถึงการเพิ่มขึ้นของเงินทุนทั้งภายในและภายนอกที่ได้รับจากสถาบันและหน่วยงานผู้ให้ทุน

นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมยังกล่าวว่มหาวิทยาลัยหลายแห่งได้เปลี่ยนจากการเน้นการสอนเป็นการเน้นการวิจัย หรือได้รวมการวิจัยไว้เป็นตัวชี้วัดผลงานอีกด้วย

รูปที่ 2: ความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาของวัฒนธรรมการวิจัย 5

ผู้ที่ไม่มีปริญญาเอก, นักวิจัยรุ่นใหม่, ผู้หญิง, ผู้ที่มาจากกลุ่มชาติพันธุ์น้อย และบุคคลทุพพลภาพมีอุปสรรคในการก้าวหน้าในอาชีพมากขึ้น

ในทุกประเทศ ผู้เข้าร่วมวิจัยส่วนใหญ่เห็นพ้องกันว่า การก้าวหน้าในอาชีพเป็นเรื่องยากสำหรับนักวิจัยบางกลุ่ม ในทุกประเทศ ผู้เข้าร่วมวิจัยรู้สึกว่าการก้าวหน้าในอาชีพเป็นเรื่องยากที่สุด โดยผู้ตอบแบบสำรวจ 42% (n=260) จากทั้งหมดจัดอันดับให้ผู้ที่ไม่มีปริญญาเอกเป็นกลุ่มที่เสียเปรียบมากที่สุด และผู้เข้าร่วมวิจัย 40% (n=245) รู้สึกว่านักวิจัยที่มีประสบการณ์น้อยมีความเสียเปรียบในลักษณะเดียวกัน (รูปที่ 3)

ผู้เข้าร่วมการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญเน้นย้ำว่านักวิจัยรุ่นใหม่ ในพม่ามักจะหมุนเวียนกันทุก 3-4 ปี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาอาชีพ การหมุนเวียนนี้ถูกมองว่าเป็นประโยชน์ต่อการเลื่อนตำแหน่ง แต่ส่งผลให้นักวิจัยรุ่นใหม่ทำวิจัยต่อเนื่องได้ยาก เนื่องจากต้องปรับตัวกับสภาพแวดล้อมและสภาพการณ์วิจัยใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง ผู้เข้าร่วมการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญในอินโดนีเซียและมาเลเซียกล่าวว่า นักวิจัยรุ่นใหม่มีเวลาน้อยในการทำวิจัยหรือเขียนข้อเสนอขอทุน เนื่องจากมีภาระการสอนที่หนักและขาดแคลนเงินทุน

นอกเหนือจากนักวิจัยรุ่นใหม่และผู้ที่ไม่ใช่ปริญญาเอกแล้ว ยังมีกลุ่มอื่นๆ อีกจำนวนมากที่ถูกมองว่ากำลังเผชิญกับอุปสรรคสำคัญในการก้าวหน้าในอาชีพ ได้แก่ ผู้หญิง (29%, n=180), บุคคลทุพพลภาพ (25%, n=155) และผู้ที่มาจากชนกลุ่มน้อยทางชาติพันธุ์ (24%, n=146) (รูปที่ 3) ผู้หญิง (n=351) มีแนวโน้มที่จะบอกว่าตนเองเสียเปรียบ (36%, n=126) มากกว่ากลุ่ม LGBTQ+ (8%, n=28) ในขณะที่ผู้ตอบแบบสอบถามที่ระบุว่าตนเองเป็น "เพศอื่น"⁷ (n=17) มีแนวโน้มที่จะระบุว่าตนเองเสียเปรียบ (29%, n=5) มากกว่าผู้หญิง (12%, n=2)

-
- 5 ตามที่กล่าวไว้ในส่วนวิธีการ ผลสำหรับติเมอร์ตะวันออก บรูไนดารุสซาลาม และพม่าถูกตัดออกจากการวิเคราะห์การสำรวจเนื่องจากมีอัตราการตอบแบบสอบถามที่ต่ำ
- 6 ในแบบสำรวจ นักวิจัยที่มีประสบการณ์น้อยถูกจัดกลุ่มเป็นนักศึกษา, ผู้ช่วยนักวิจัย, เจ้าหน้าที่สนับสนุนการวิจัย, ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพที่ทำวิจัย, นักวิจัย และนักวิจัยหลังปริญญาเอก
- 7 ในแบบสำรวจ เราได้จัดกลุ่ม "เพศอื่น" ขึ้นมา เนื่องจากมีผู้ตอบเป็นจำนวนน้อยในหมวดหมู่นี้ ภายใต้คำตอบ "อื่นๆ" ในแบบสำรวจ เราได้รวมทั้งนอนไบนารี/เพศที่สาม, ไม่ต้องการตอบ, bayot (คำเรียกเกย์ในภาษาฟิลิปปินส์) และ ผู้ชายออกสาวนิดหน่อย (คำศัพท์ในภาษาไทย หมายถึงผู้ชายที่มีลักษณะอ่อนหวานเหมือนผู้หญิง)

ผู้เข้าร่วมวิจัยเน้นย้ำว่าชาวต่างชาติ (10%, n=63) เผชิญกับความยากลำบากในการก้าวหน้าในอาชีพเช่นกัน แต่ในทางตรงกันข้าม พนักงานในสถาบันที่ได้รับทุนจากสหราชอาณาจักรในเวียดนามและไทยกลับรู้สึกว่า พนักงานที่เป็นคนของสองประเทศดังกล่าวเผชิญอุปสรรคในการก้าวหน้าในอาชีพมากกว่า

รูปที่ 3: อุปสรรคในการก้าวหน้าในอาชีพของนักวิจัยบางประเภท

ความคิดเห็นที่มีต่อนโยบายสถาบันเกี่ยวกับการประพฤติผิดจริยธรรม การกลั่นแกล้ง การคุกคาม และการแจ้งข้อมูลว่ามีการกระทำอันมิชอบนั้นมีแตกต่างกันไป

ผู้ตอบแบบสอบถามวิจัยส่วนใหญ่รู้สึกว่า องค์กรของตนจะจัดการกรณีการวิจัยที่ผิดจรรยาบรรณอย่างเป็นธรรม แต่ผู้ตอบแบบสอบถามมีความรู้สึกสบายใจแตกต่างกันไปในการรายงานวิจัยที่ผิดจรรยาบรรณ ต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ (รูปที่ 4) ประเทศที่มีความรู้สึกสบายใจน้อยที่สุดคือมาเลเซีย (32%, n=8) รองลงมาคืออินโดนีเซีย (23%, n=10) และฟิลิปปินส์ (23%, n=12) นักวิจัยที่มีประสบการณ์ปานกลาง เช่น อาจารย์ (54%, n=15) หรือผู้ช่วยศาสตราจารย์ (48%, n=13) มีความเชื่อมั่นในนโยบายสถาบันเกี่ยวกับการทำวิจัยน้อยกว่านักศึกษา (75%, n=23) นักวิจัยหลังปริญญาเอก (65%, n=44) หรือนักวิจัยอาวุโส (63%, n=36)

รูปที่ 4: การตอบสนองขององค์กรต่อการปฏิบัติที่ผิดจริยธรรมในการวิจัย และการรายงานของแต่ละบุคคล

แม้หลายคนเชื่อว่าองค์กรจะจัดการกรณีดังกล่าวอย่างเป็นธรรม แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่า จะเชื่อมั่นในนโยบายสถาบันเกี่ยวกับการกลั่นแกล้ง การคุกคาม และการแจ้งข้อมูลว่ามีการกระทำอันมิชอบเสมอไป ผู้เข้าร่วมวิจัยส่วนใหญ่จากมาเลเซีย (67%, n=18) แสดงความไม่มั่นใจในศักยภาพขององค์กรว่าจะจัดการกับการกลั่นแกล้ง การคุกคาม และการแจ้งข้อมูลว่ามีการกระทำอันมิชอบได้อย่างเป็นธรรม (รูปที่ 5) ผู้เข้าร่วมวิจัยในไทย (57%, n=40), กัมพูชา (59%, n=14), สปป.ลาว (66%, n=29) และเวียดนาม (82%, n=42) รายงานว่ามีความมั่นใจในองค์กรสูงกว่า นักวิจัยหญิงมีความมั่นใจ (54%, n=108) น้อยกว่านักวิจัยชาย (65%, n=97) ว่าองค์กรจะจัดการกับการกลั่นแกล้งและการคุกคามได้ดีเพียงใด นักวิจัยรุ่นกลาง เช่น อาจารย์ (42%, n=12), ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (43%, n=12) มีความมั่นใจน้อยกว่านักวิจัยทั้งรุ่นใหม่ เช่น นักศึกษา (72%, n=24), นักวิจัยหลังปริญญาเอก (57%, n=39) และรุ่นอาวุโส (69%, n=40) ว่าองค์กรจะจัดการกับการกลั่นแกล้งและการคุกคามได้ดีเพียงใด

รูปที่ 5: การตอบสนองขององค์กรต่อการกลั่นแกล้ง การคุกคาม และการแจ้งข้อมูลว่ามีกรกระทำอันมิชอบ

ความสามารถทางภาษาเป็นตัวกำหนดโอกาสวิจัยในบางประเทศ

ความมั่นใจในความสามารถทางภาษาอังกฤษที่ต่ำ สามารถเป็นอุปสรรคต่อความสามารถของนักวิจัยในการทำวิจัยได้ ผู้ตอบแบบสอบถามจากสิงคโปร์ (66%, n=16), มาเลเซีย (68%, n=17) และฟิลิปปินส์ (71%, n=36) รายงานว่ามีความมั่นใจในความสามารถทางภาษาอังกฤษที่สูง แต่ในทางตรงกันข้าม ผู้ตอบแบบสอบถามจากอินโดนีเซีย (43%, n=19) กลับรายงานว่ามีความมั่นใจโดยเฉลี่ยในความสามารถทางภาษาอังกฤษต่ำที่สุด และผู้ตอบแบบสอบถามจากประเทศนี้มีความมั่นใจแตกต่างกันมากที่สุด รองลงมาคือเวียดนาม (54%, n=34) และสปป.ลาว (51%, n=23) ในระหว่างการสัมภาษณ์ พบว่าการขาดความคล่องแคล่วในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นอุปสรรคต่อการได้รับการตอบรับเข้าสถาบันวิจัย การได้รับทุน การตีพิมพ์ หรือการทำวิจัยที่ดี

"ฉันเชื่อว่าทักษะ [การทำวิจัย] ของนักวิจัยในประเทศไทยและนักวิจัยหรืออาจารย์ในประเทศอื่นๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ถือว่าดี แต่เรามีปัญหาเรื่องการใช้ภาษา [อังกฤษ] ทำให้เรา ไม่สามารถตีพิมพ์งานวิจัยใน Scopus เหมือนประเทศตะวันตกได้"
ผู้ตอบการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญในไทย

ในทางกลับกัน ความสามารถในการใช้ภาษาท้องถิ่นที่สูงสามารถเป็นปัจจัยเอื้ออำนวยต่อนักวิจัยได้ในมาเลเซีย นักวิจัยคนหนึ่งกล่าวว่ามหาวิทยาลัยบางแห่งยังคงสอนเป็นภาษาท้องถิ่น เช่น ภาษามลายู มากกว่าภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ ความสามารถในการใช้ภาษาท้องถิ่นยังมีผลต่อกระบวนการจ้างงาน อย่างในบรูไนดารุสซาลาม คนท้องถิ่นมีสิทธิในการดำรงตำแหน่งโดยอัตโนมัติ

"ฉันคิดว่าการศึกษาภาษาอังกฤษมีความสำคัญ แต่ในมหาวิทยาลัยรัฐท้องถิ่น ภาษาอังกฤษไม่ใช่ปัจจัยหลักในการคัดเลือกบุคลากร มหาวิทยาลัยรัฐในมาเลเซียยังคงให้ความสำคัญกับภาษาประจำชาติ คือ ภาษามลายู เพราะไม่ใช่ทุกมหาวิทยาลัยที่สอนเป็นภาษาอังกฤษล้วน"
ผู้ตอบการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญในมาเลเซีย

"คนบรูไนไม่จำเป็นต้องสมัครเพื่อให้ได้สิทธิในการดำรงตำแหน่ง โดยจะได้สิทธินั้นตั้งแต่วันแรกที่ทำงานเลยเนื่องจากการสนับสนุนจากท้องถิ่นแบบนี้ก็เพื่อเพิ่มบุคลากรท้องถิ่นถูกไหมละ ส่วนคนต่างชาติ เราคาดหวังให้นักวิจัยทำงานภายใต้สัญญาจ้าง และจะต้องยื่นขอใหม่เมื่อสัญญาสิ้นสุด"
ผู้ตอบการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญในบรูไนดารุสซาลาม

ค่านิยมทางวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมยังคงมีอิทธิพลต่อประสบการณ์ของนักวิจัยจาก เพศที่ถูกกีดกัน

ผู้เข้าร่วมสัมภาษณ์หลายคนเน้นย้ำว่าค่านิยมทางวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมมีบทบาทสำคัญ
ในการกำหนดวัฒนธรรมการวิจัยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะการเคารพผู้
อาวุโสและลำดับชั้นตามตำแหน่งหรือสถานะ

*"คนรุ่นอาวุโสและแนวคิดแบบขงจื้อที่ไม่เคยตั้งคำถามกับผู้หลักผู้ใหญ่
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมที่แพร่หลายอย่างยิ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
หมายความว่า [นักวิจัยที่มีอายุน้อยกว่า] จะไม่ถูกกังขาและสิ่งที่สำคัญกว่านั้นคือ
ต้องอยู่ร่วมกับทุกคนรอบตัวอย่างปรองดองมากกว่าการพูดคุยเชิงถกเถียง
อย่างมีเหตุผลในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง โดยไม่ถูกคุกคามหรือคุกคามผู้อื่น"
ผู้ตอบการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญที่มีประสบการณ์ในภูมิภาคนี้*

ผู้เข้าร่วมสัมภาษณ์รู้สึกว่าเขาเสียตะวันออกเฉียงใต้มีวัฒนธรรมชายเป็นใหญ่ ซึ่งส่งผลต่อผู้เข้าร่วมวิจัยในลักษณะที่หลากหลาย ผู้เข้าร่วมจากพม่ารู้สึกว่าผู้หญิงมีสถานะทางสังคมต่ำกว่าผู้ชาย โดยมักได้เห็นผู้ชายดำรงตำแหน่งผู้นำบ่อยกว่าและถูกเลือกให้ไปทำงานภาคสนามก่อนเป็นลำดับแรก ขณะที่ผู้หญิงจะถูกมองว่าชอบอยู่แต่ในบ้านมากกว่า

เมื่อเริ่มต้นเส้นทางอาชีพนักวิจัย ผู้เข้าร่วมรู้สึกว่าผู้หญิงถูกคาดหวังให้คำนึงถึงชีวิตครอบครัวและหน้าที่เลี้ยงดูบุตร แต่สิ่งที่ย่นแย้งคือ ในบางกรณี สถานการณ์นี้ยังถูกมองว่าเป็นโอกาสสำหรับผู้หญิงเช่นกัน เนื่องจากผู้ชายถูกคาดหวังให้เป็นผู้หาเลี้ยงครอบครัวและมักหางานที่ให้ค่าตอบแทนสูง ทำให้ผู้หญิงรับค่าตอบแทนเป็นเงินที่ต่ำกว่าได้ ซึ่งเป็นลักษณะทั่วไปของอาชีพวิจัย

"[ในกัมพูชา] ฉันยื่นคำร้องและถามว่า ขอให้เธอมาทำงานกับเราได้ไหม แล้วหัวหน้าของเธอก็ตอบว่า ไม่ได้ ตอนนี้อยู่ทุกคนไปทำงานภาคสนามกันหมดแล้ว ดังนั้นต้องมีใครสักคนอยู่บ้านหรือออฟฟิศเพื่อคอยรับโทรศัพท์"
ผู้ตอบการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญที่มีประสบการณ์ในภูมิภาคนี้

"อาจารย์ผู้หญิงบางคนไม่ต้องกังวลเรื่องเงิน เพราะมีสามีเป็นผู้หาเลี้ยงครอบครัว ดังนั้นอาจารย์ผู้หญิงกลุ่มนี้จึงสามารถทุ่มเทกับการศึกษาริชัยได้ และไม่ต้องพึ่งงานวิชาการเพื่อหาเงินดูแลครอบครัว"
ผู้ตอบการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญที่มีประสบการณ์ในพม่า

2. การสนับสนุนการวิจัยคุณภาพสูงจากสถาบันวิจัย ยังไม่เพียงพอ

ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผู้เข้าร่วมวิจัยหลายคนระบุว่าตนเผชิญกับอุปสรรคเชิงโครงสร้างและสถาบันที่กีดกันความสามารถ ในการทำวิจัย อุปสรรคทั่วไปที่ผู้เข้าร่วมงานวิจัยกล่าวถึง ได้แก่ เวลาที่ไม่เพียงพอ, ค่าตอบแทนที่ไม่เพียงพอ, การให้คำปรึกษาที่ไม่เพียงพอ, ความไม่พอใจกับวิธีการประเมินผลการดำเนินงานวิจัยขององค์กร, อุปสรรคต่างๆ ด้านระบบราชการ อาทิกระบวนการรับรองจริยธรรมที่ใช้เวลานาน

การขาดเวลาและทรัพยากรเป็นอุปสรรคต่องานวิจัยคุณภาพสูง

ในภูมิภาคนี้ ผู้เข้าร่วมวิจัยรายงานว่าไม่เพียงพอในการทำวิจัย (รูปที่ 6) โดยปรากฏชัดที่สุดในมาเลเซีย (77%, n=21) และฟิลิปปินส์ (55%, n=29) สาเหตุหลักของการขาดเวลาคือภาระงานด้านการบริหารที่หนักหน่วงซึ่งเกี่ยวข้องกับหน้าที่การสอน เช่น การให้เกรด การทำหลักสูตรตามข้อมูลจากผู้ตอบการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 8 ผู้ตอบแบบการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญบางส่วนถูกจัดประเภทเป็น "ระดับภูมิภาค" เมื่อมีประสบการณ์อย่างกว้างขวางในการทำหรือเป็นผู้นำการทำวิจัยมากกว่า 3 ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จากกัมพูชา (64%, n=16), สปป.ลาว (64%, n=28) และฟิลิปปินส์ (53%, n=27) รู้สึกว่าองค์กรของตนให้ความสำคัญกับกิจกรรมอื่นโดยเฉพาะการสอนมากกว่าการวิจัย นักวิจัยรุ่นใหม่ (59%, n=41) และคณาจารย์รุ่นอาวุโส (52%, n=31) มีแนวโน้มที่จะรายงานว่ามีเวลาในการทำวิจัยที่เพียงพอ ในขณะที่อาจารย์ผู้สอน 35% (n=10) และผู้ช่วยศาสตราจารย์เพียง 36% (n=10)

เท่านี้รู้สึกเช่นเดียวกัน

นักวิจัยจากสถาบันที่ได้รับทุนจากสหราชอาณาจักร (66%, n=31) และภาคเอกชนหรือภาคอุตสาหกรรม (68%, n=21) มีแนวโน้มรายงานว่าตนมีเวลาเพียงพอสำหรับการทำวิจัยมากกว่าเมื่อเทียบกับนักวิจัยจากสถาบันที่ได้รับทุนจากรัฐบาล (60%, n=57)

รูปที่ 6: ความคิดเห็นของนักวิจัยเกี่ยวกับเวลาทำวิจัยที่ตนมี

ผู้เข้าร่วมจำนวนมากกังวลเรื่องขาดการสนับสนุนจากองค์กรในการทำวิจัย รวมถึงการไม่มีโปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อสนับสนุนนักวิชาการรุ่นใหม่ และการช่วยเหลือที่จำกัดสำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ในการขอทุนเริ่มต้นหรือเขียนผลงานตีพิมพ์ ผู้เข้าร่วมโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากสปป.ลาวและกัมพูชา กล่าวว่า การไม่มีเงินทุนภายในประเทศ เป็นอุปสรรคต่อการทำวิจัยที่ยั่งยืนในระยะยาว

"ไม่มีเวลาในการทำวิจัยเลยเพราะแบบว่า หน้าที่ของบุคลากรสาธารณสุข นอกจากต้องดูแลผู้ป่วยและทำงานเอกสารแล้ว ยัง [ต้อง] ทำวิจัยด้วย ถ้าผลิตงานวิจัยภายในสามปีไม่ได้ก็จะถูกฝ่ายบริหารลงโทษ"
 ผู้ตอบการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญในเวียดนาม

นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมยังชี้ให้เห็นว่าโครงสร้างสิ่งตอบแทนของสถาบัน เช่น เกณฑ์การเลื่อนตำแหน่ง ไม่ได้มีการทำวิจัยรวมอยู่ด้วยเสมอไป ซึ่งมักนำไปสู่การสนับสนุนกิจกรรมวิจัยที่ลดลง

ในสถาบันการศึกษาของลาว แม้จะมีโครงสร้างที่ชัดเจน แต่การเลื่อนตำแหน่งก็ยังคงขึ้นอยู่กับการสอนมากกว่าการวิจัย ส่งผลให้บางคนอาจอยู่ในตำแหน่งเดิมนานถึงห้าปีหรือมากกว่านั้น การเติบโตในสายงานวิจัยเป็นเรื่องยาก เพราะไม่มีการสนับสนุนกิจกรรมการวิจัยอย่างสม่ำเสมอหรือต่อเนื่อง” ผู้ตอบการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญในประเทศลาว

นักวิจัยในสถาบันที่ได้รับทุนจากสหราชอาณาจักรในเวียดนามและไทยรายงานว่า สามารถเข้าถึงทรัพยากร การฝึกอบรม และการสนับสนุนได้มากกว่านักวิจัยในสถาบันที่ได้รับทุนจากรัฐบาลในเวียดนาม ผู้เข้าร่วมจากสถาบันที่ได้รับทุนจากสหราชอาณาจักรมีสัดส่วนที่เห็นด้วยอย่างยิ่งว่า ตนสามารถเข้าถึงทรัพยากรได้อย่างเพียงพอมากกว่าเป็นสองเท่า (70%, n=16) เมื่อเทียบกับผู้เข้าร่วมวิจัยที่ได้รับทุนจากภายในประเทศ (36%, n=12) ในไทยพบแนวโน้มที่คล้ายคลึงกัน โดย 44% (n=7) ของนักวิจัยที่ได้รับทุนจากสหราชอาณาจักรเห็นด้วยอย่างยิ่งว่า ตนสามารถเข้าถึงทรัพยากรได้อย่างเพียงพอ เมื่อเทียบกับ 19% (n=6) ของนักวิจัยในสถาบันที่ได้รับทุนภายในประเทศ

ระยะเวลาการรับรองจริยธรรมเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงานวิจัย

ระบบราชการที่ยุงยากและระยะเวลาการพิจารณารับรองจริยธรรมที่กินเวลานานเป็นปัญหาที่พบได้ทั่วไป ในภูมิภาคนี้ ผู้เข้าร่วมวิจัยต่างเน้นย้ำว่า ผู้ให้ทุนและพันธมิตรระหว่างประเทศ จำเป็นต้องปรับระยะเวลาให้เหมาะสมกับขีดความสามารถของแต่ละประเทศในการพิจารณาจริยธรรม นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญยังเน้นย้ำอีกว่า ต้องมีการเสริมสร้างศักยภาพด้านจริยธรรมการวิจัยในประเทศที่กระบวนการดังกล่าว ส่งผลกระทบต่อระยะเวลาการทำวิจัยอย่างมาก เช่น พม่า ติมอร์ตะวันออก สเปน ลาว

ในการสัมภาษณ์ ผู้เข้าร่วมวิจัยจากพม่าและติมอร์ตะวันออกได้แสดงออกว่า ต้องการให้มีคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมแบบกระจายอำนาจเพิ่มเติม จากคณะกรรมการระดับประเทศ เพื่อลดปัญหาคอขวดในการดำเนินงาน

"ในหลายประเทศ สถาบันหรือมหาวิทยาลัยมักมีคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยของตนเอง แต่ในพม่า กระทรวงสาธารณสุขและการศึกษายังคงมีคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรม [แบบรวมศูนย์] ซึ่งไม่ได้ช่วยรองรับ [ความต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ] แถมยังไม่มี การสนับสนุนให้จัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งด้วย” ผู้ตอบการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญในพม่า

ผู้เข้าร่วมวิจัยรายงานว่าสามารถเข้าถึงการฝึกอบรม ทุน และการให้คำปรึกษาได้อย่างจำกัด

ผู้เข้าร่วมวิจัยหลายคนมักกล่าวถึงความยากลำบากในการเข้าถึงโปรแกรมและทุนสำหรับ

พัฒนาทักษะการวิจัย ผู้เข้าร่วมหลายคนรู้สึกว่าการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติ และระดับประเทศส่งผลต่อโอกาสในการเข้าถึงทุนและโอกาสด้านการวิจัย เนื่องจากผลงานวิจัยมักเชื่อมโยงกับการจัดอันดับมหาวิทยาลัย จึงทำให้เกิดแรงกดดันว่าต้องผลิต ผลงานวิจัยมากขึ้น นอกจากนี้ เกณฑ์การจัดอันดับในตารางจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับประเทศ และนานาชาติไม่ได้มีความเป็นธรรมเสมอไป เช่น ในพม่ามีการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโดยอิงจากปีที่ ก่อตั้งเพียงอย่างเดียว ไม่ได้พิจารณาถึงผลงานหรือประโยชน์ที่ได้จากงานวิจัยแต่อย่างใด

"ก็คือว่าการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในพม่าอิงจากปีที่มหาวิทยาลัยเปิด ไม่ได้อิงจากระบบประเมินผล พวกเขาไม่ประเมินจากผลงานวิจัย ไม่ประเมินจากทรัพยากรบุคคลเลย" ผู้ตอบการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญในพม่า

ความพอใจต่อการให้คำปรึกษาและการสนับสนุนมีความแตกต่างกันอย่างมากในภูมิภาคนี้ และแตกต่างกันตามลักษณะอัตลักษณ์ของผู้ตอบสัมภาษณ์ (รูปที่ 7) ผู้เข้าร่วมวิจัยจากเวียดนาม และสปป.ลาวมีความพอใจสูงสุดต่อคำปรึกษาที่ได้รับ โดยมี 71% (n=45 และ n=32 ตามลำดับ) ระบุว่าพึงพอใจ แต่ในทางตรงกันข้าม ผู้เข้าร่วมวิจัยจากฟิลิปปินส์ (47%, n=25), สิงคโปร์ (38%, n=10) และมาเลเซีย (35%, n=9) ระบุว่ามีความพอใจในระดับที่ต่ำกว่า นักวิจัยรุ่นใหม่ส่วนใหญ่ (>50%, n=65) และคณาจารย์รุ่นอาวุโส (n=33) พอใจกับการให้คำปรึกษาและการสนับสนุนที่ได้รับ ในทางกลับกัน นักวิจัยรุ่นกลาง เช่น อาจารย์ (61%, n=17) และผู้ช่วยศาสตราจารย์ (51%, n=14) ระบุว่าไม่ประทับใจเท่าที่ควรหรือเชิงลบ ผู้เข้าร่วมที่เป็นผู้หญิงระบุว่ามีความพอใจต่อการให้คำปรึกษาในระดับที่ต่ำกว่าเล็กน้อย โดยมี 56% (n=113) ระบุว่าพอใจ เมื่อเทียบกับผู้ชาย 59% (n=88) และผู้ที่ระบุตัวตนเป็นเพศอื่น 62% (n=5)

รูปที่ 7: ความพอใจของนักวิจัยต่อระดับการให้คำปรึกษาที่ได้รับ

คำตอบแทนสำหรับกิจกรรมวิจัยไม่เป็นธรรมเสมอไป

ผู้เข้าร่วมวิจัยแสดงความพอใจที่แตกต่างกันเกี่ยวกับคำตอบแทนที่ได้รับสำหรับเวลาที่ใช้ในการทำกิจกรรมวิจัย (รูปที่ 8) ผู้ที่อยู่ในตำแหน่งสอนเป็นหลักหรืออยู่ในตำแหน่งระดับต้น เช่น อาจารย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ผู้ช่วยนักวิจัย, นักศึกษา มักรายงานว่ามีความพอใจในระดับที่ต่ำกว่า โดยมีอัตราความพึงพอใจ 40% (n=11), 43% (n=12), 48% (n=22) และ 48% (n=16) ตามลำดับ ผู้เข้าร่วมที่อยู่ในตำแหน่งอาวุโสมีความพึงพอใจมากกว่าเล็กน้อย (50%-57%) ผู้เข้าร่วมการสัมภาษณ์หลายคนเน้นย้ำว่า สิ่งสำคัญคือ นักวิจัยไม่ว่าจะเป็นเพศใดหรือสัญชาติใดก็ตามควรได้รับคำตอบแทนที่เป็นธรรม สำหรับเวลาที่ใช้ทำวิจัย นอกจากนี้ยังกล่าวถึงความจำเป็นของสวัสดิการที่ไม่ใช่ตัวเงินอีกด้วย เช่น การสนับสนุนครอบครัว ประกันสุขภาพ ผู้เข้าร่วมสัมภาษณ์ระบุว่าในบางประเทศ บุคลากรถูกคาดหวังต้องทำวิจัยเพิ่มเติมนอกเหนือจากหน้าที่หลักของตน โดยไม่ได้รับคำตอบแทนเพิ่ม เหตุการณ์นี้พบได้บ่อยเป็นพิเศษในกลุ่มแพทย์นักวิจัย

รูปที่ 8: ความพอใจของนักวิจัยต่อคำตอบแทนสำหรับเวลาที่ใช้ทำวิจัย จำแนกตามประเทศ

ผู้เข้าร่วมวิจัยส่วนใหญ่ (77%, n=21) ในมาเลเซียรู้สึกว่าคุณได้รับคำตอบแทนสำหรับการทำวิจัยไม่เพียงพอ ในประเทศอื่นๆ มีความคิดเห็นหลากหลายมากกว่า โดยมีสัดส่วนประมาณครึ่งหนึ่งของผู้ตอบสัมภาษณ์ที่พอใจและอีกครึ่งหนึ่งไม่พอใจ ผู้เข้าร่วมที่เป็นผู้หญิงมีความพอใจต่อคำตอบแทนที่ได้รับจากการทำวิจัยน้อยกว่าผู้ชาย โดยมีอัตราความพอใจ 48% (n=109) เมื่อเทียบกับผู้ชาย 53% (n=85) (รูปที่ 9)

รูปที่ 9: ความพอใจของนักวิจัยต่อคำตอบแทนสำหรับเวลาที่ใช้ทำวิจัย จำแนกตามเพศ

การขาดความโปร่งใสในการประเมินผลการดำเนินงานวิจัยขององค์กรส่งผลกระทบต่อนักวิจัยในทางลบ

โดยรวมแล้ว ผู้ตอบสัมภาษณ์ในภูมิภาคนี้ค่อนข้างพอใจกับวิธีที่องค์กรประเมินผลการดำเนินงานวิจัย อย่างไรก็ตาม ความไม่พอใจต่อการประเมินผลการดำเนินงานวิจัยมีมากในกลุ่มผู้เข้าร่วมวิจัยจากฟิลิปปินส์ (39%, n=36), มาเลเซีย (38%, n=17) และสิงคโปร์ (34%, n=17) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความไม่พอใจต่อวิธีที่องค์กรประเมินผลการดำเนินงานวิจัย (รูปที่ 10)

รูปที่ 10: ความพอใจของนักวิจัยต่อวิธีที่องค์กรประเมินผลการดำเนินงานวิจัย

ผลการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญชี้ให้เห็นว่า แม้ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่จะเห็นด้วยกับการที่องค์กรให้ความสำคัญกับการใช้เกณฑ์การตีพิมพ์ในวารสารที่มีอิทธิพลสูงเพื่อประเมินผลการดำเนินงานวิจัย แต่การให้นำหนักกับงานตีพิมพ์เป็นตัวชี้วัดความสำเร็จมากเกินไปกลับก่อให้เกิดผลเสีย ผู้เข้าร่วมรู้สึกว่าการเน้นตีพิมพ์งานนั้นบั่นทอนความซื่อสัตย์ทางการวิจัย และเพิ่มการแข่งขันชิงกันเป็นผู้นิพนธ์ซึ่งส่งผลร้ายในหมู่ผู้ร่วมวิจัยและนักวิจัยในสายอาชีพแต่ละช่วง

นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมวิจัยยังรู้สึกว่าการไม่โปร่งใสในการมอบทุนวิจัยภายในและการเลื่อนตำแหน่งที่ขาดหายไปอาจก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ตึงเครียด

"ฉันคิดว่าไม่โปร่งใสและทำให้เกิดความกังวลสูงมาก เพราะมันเหมือนกล่องดำ สิ่งเดียวที่พอจะบอกให้รู้ว่าเราอาจทำได้ดีคงเป็นการประเมินช่วงกลาง แต่ถ้าเกิดว่ามีคนในคณะกรรมการบริหารของมหาวิทยาลัยตัดสินใจว่า 'นี่งานวิจัยของคนนี้มีแต่ประเด็นทางการเมืองที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนนะ' จะทำอย่างไรละ" ผู้ตอบการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญในสิงคโปร์

ผลการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญชี้ให้เห็นว่าการให้นำหนักกับงานตีพิมพ์เป็นตัวชี้วัดความสำเร็จมากเกินไปนั้นบั่นทอนความซื่อสัตย์ทางการวิจัย และเพิ่มการแข่งขันชิงกันเป็นผู้นิพนธ์ซึ่งส่งผลร้ายในหมู่ผู้ร่วมวิจัยและนักวิจัยในสายอาชีพแต่ละช่วง เมื่อถามผู้เข้าร่วมการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญว่าควรมีตัวชี้วัดความสำเร็จในการวิจัยใดบ้าง พวกเขาได้กล่าวถึงตัวชี้วัดอื่น เช่น ผลกระทบต่อโลกความเป็นจริง, ทักษะการสื่อสารที่ดี, ทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคล, ความคิดสร้างสรรค์, ความซื่อสัตย์, ความทะเยอทะยาน

*"สิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้คือการให้ความสำคัญกับการผลิตวารสารที่มีอิทธิพลสูง
ซึ่งทำให้เกิดการละเมิดจริยธรรมการวิจัยเป็นจำนวนมาก"
ผู้ตอบการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญในอินโดนีเซีย*

3. ผู้ให้ทุนวิจัยและผู้ร่วมมือจากต่างประเทศควรให้ความสำคัญกับ ความรู้ความชำนาญในประเทศมากขึ้น

แม้การร่วมมือระหว่างประเทศและทุนจะนำทรัพยากรสำคัญ การสร้างความรับรู้ และโอกาสในการ ทำงานร่วมกันมาสู่ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แต่ผู้เข้าร่วมยังคงแสดงความกังวลเกี่ยวกับ ผลกระทบของการร่วมมือเหล่านี้ต่อความเป็นอิสระในการวิจัย นักวิจัยทั่วภูมิภาค โดยเฉพาะนักวิจัย รุ่นใหม่และผู้ที่อยู่ในประเทศที่มีรายได้ต่ำ แสดงความกังวลเกี่ยวกับอิทธิพลของผู้ให้ทุนจาก ต่างประเทศและนักวิจัยต่างชาติในการกำหนดเรื่องที่สำคัญในงานวิจัยของประเทศ ความกังวล เหล่านี้ไม่ได้เกิดจากความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว แต่ยังมาจากประวัติศาสตร์และ มรดกทางการเมืองที่ส่งผลต่อการเคลื่อนย้ายเข้าออกของทุน ความสัมพันธ์เชิงอำนาจที่ไม่เท่าเทียม กันในสถาบันและการร่วมมือระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่อง

ทุนจากผู้บริจาคต่างประเทศมีอิทธิพลต่อการกำหนดการวิจัยของประเทศ

นักวิจัยส่วนใหญ่จากมาเลเซีย (54%, n=24) และอินโดนีเซีย (45%, n=34) รู้สึกว่าเรื่องที่สำคัญ ในงานวิจัยขององค์กรสอดคล้องกับเรื่องที่สำคัญสำหรับบริบทของตน (รูปที่ 11) ในขณะที่ในประเทศ นักวิจัยส่วนใหญ่รู้สึกว่าผู้ให้ทุนจากต่างประเทศและ/หรือนักวิจัยต่างชาติมีอิทธิพลเหนือกว่าเรื่องที่สำคัญในงานวิจัยระดับชาติ นอกจากนี้ นักวิจัยรุ่นใหม่และผู้ที่อยู่ในสาขา *จุลชีววิทยา* และ *สาธารณสุข* (ดูภาคผนวก – ผู้ตอบแบบสำรวจ) มีแนวโน้มรู้สึกว่าผู้ให้ทุนจากต่างประเทศและนักวิจัยต่างชาติ มีอิทธิพลเหนือเรื่องที่สำคัญในงานวิจัยของประเทศมากกว่า

รูปที่ 11: ความคิดเห็นของนักวิจัยเกี่ยวกับอิทธิพลของทุนวิจัยจากต่างประเทศ ที่ต่อเรื่องที่สำคัญในงานวิจัยของประเทศ

ความกังวลว่าต่างชาติมีอิทธิพลเหนือเรื่องที่สำคัญในงานวิจัยมีความสัมพันธ์กับ GDP ต่อหัวของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Spearman ρ r = -0.83, p = 0.015 – รูปที่ 12) ผู้เข้าร่วมวิจัยในประเทศรายได้ต่ำมีแนวโน้มคิดว่า ผู้ให้ทุนจากต่างประเทศและนักวิจัยต่างชาติ มีอิทธิพลเหนือเรื่องที่สำคัญในงานวิจัยของประเทศมากกว่า ในขณะที่ผู้เข้าร่วมวิจัยในประเทศ ที่มีรายได้สูงมีความกังวลน้อยกว่า

๑ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์สเปียร์แมนเป็นการวัดความแข็งแกร่งและทิศทางของความสัมพันธ์แบบโมโนโทนิก ระหว่างตัวแปรสองตัวแบบไม่อาศัยพารามิเตอร์ โดยค่าจะอยู่ที่ -1 (มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามกันอย่างสมบูรณ์) ถึง +1 (มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันอย่างสมบูรณ์) เนื่องจากรู้สึก ว่าฟังก์ชันต่างประเทศน้อยกว่า ทำให้พวกเขามีความยืดหยุ่นในการกำหนดเรื่องที่สำคัญ ในงานวิจัยมากกว่า

รูปที่ 12: ความคิดเห็นของนักวิจัยเกี่ยวกับอิทธิพลของทุนวิจัยจากต่างประเทศ ต่อเรื่องที่สำคัญในงานวิจัยของประเทศซึ่งมีความสัมพันธ์กับ GDP ¹⁰

การสร้างสมดุลระหว่างโอกาสกับความเสี่ยงในการร่วมมือระหว่างประเทศ

ผู้เข้าร่วมจากเวียดนาม ฟิลิปปินส์ และสปป.ลาวระบุว่าการร่วมมือกับนักวิจัยนานาชาติ เช่น ผ่านโปรแกรมแลกเปลี่ยน การร่วมเขียนงานวิจัย มีเพิ่มมากขึ้น แม้ว่าการร่วมมือระหว่างประเทศ จะมอบทรัพยากรที่มีคุณค่าและสร้างการรับรู้ แต่ผู้เข้าร่วมการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญบางส่วนรู้สึกว่าการร่วมมือนี้อาจทำให้ความรู้ความชำนาญในประเทศถูกมองข้าม และส่งผลให้เป้าหมายของผู้ร่วมมือต่างประเทศหรือที่มีทรัพยากรสูงกลายเป็นสิ่งที่สำคัญกว่า

โดยรวมแล้ว ผู้เข้าร่วมวิจัยที่ตอบแบบสอบถามรู้สึกว่าเป็นผู้ร่วมมือที่เท่าเทียม เมื่อทำงานร่วมกับองค์กรและทีมอื่น (72%, n=242) อย่างไรก็ตาม ผู้ให้สัมภาษณ์พบว่า การรักษาความเป็นอิสระในการวิจัยเป็นเรื่องท้าทายเมื่อมีเวลาที่จำกัดและมีทุนในประเทศน้อย

"นักวิจัยต่างประเทศบางคนใช้ผู้ร่วมมือในประเทศเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล แต่ไม่ให้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ข้อมูล เราเรียกแบบนี้ว่าจักรวรรดินิยมทางวิชาการ"

10 เห็นด้วยที่เป็นค่า % คือผลรวมของผู้ที่ค่อนข้างเห็นด้วยและเห็นด้วยอย่างยิ่ง โปรดดูวิธี "การวิเคราะห์แบบสำรวจ" เพื่อทราบข้อมูลเพิ่มเติม

นักวิจัยชาวตะวันตกบางคนปฏิบัติต่อนักวิจัยในประเทศเสมือนเป็นผู้ช่วยนักวิจัย ไม่ยอมปฏิบัติตัวอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งเป็นปัญหาอย่างมาก" ผู้ตอบการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญในบริบทในดารุสซาลาม

"ความเป็นอิสระ หมายถึง ความสามารถในการทำงานวิจัยที่ทางนั้น [สถาบันวิจัย] ต้องการทำ แทนที่จะเป็นผู้รับจ้างช่วงให้กับองค์กรหรือกลุ่มองค์กรขนาดใหญ่ รวมถึงมีอิสระทางการเงินที่จะถอนตัวได้โดยไม่มีผลกระทบเชิงลบต่อการกระทำนั้น ชีวิต งานวิจัย หรือสถาบัน ซึ่งเป็นเรื่องยากในสถาบันที่ต้องอาศัยทุนจากผู้บริจาคต่างประเทศ เพราะเงินเดือนที่ได้มันไม่สูงพอต่อการดำรงชีพ แม้แต่ในระดับศาสตราจารย์ก็ยังเจอปัญหานี้ ต้องหาจุดสมดุลของการสอน การทำวิจัย และการหาทุนจากผู้บริจาคให้ได้" ผู้ตอบการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญที่มีประสบการณ์ในภูมิภาคนี้

ในหลายประเทศ ผู้เข้าร่วมวิจัยส่วนใหญ่รู้สึกว่าตนมีคุณค่าเท่าเทียมกับเพื่อนนักวิจัยจากประเทศตะวันตกหรือประเทศที่มีรายได้สูง อย่างไรก็ตาม ค่าตอบมีความหลากหลายค่อนข้างมาก จุดที่น่าสนใจคือ ในมาเลเซีย (50%, n=13) และสิงคโปร์ (48%, n=11) ผู้เข้าร่วมวิจัยรู้สึกว่าตนมีค่าน้อยกว่าเพื่อนนักวิจัยจากประเทศตะวันตกหรือประเทศที่มีรายได้สูง (รูปที่ 13)

รูปที่ 13: ผู้เข้าร่วมวิจัยรู้สึกว่าตนมีคุณค่าเท่าเทียมกับเพื่อนนักวิจัยจากประเทศตะวันตกหรือประเทศที่มีรายได้สูง จำแนกตามประเทศ

ในเวียดนาม ผู้ตอบแบบสำรวจที่ได้รับทุนจากสหราชอาณาจักร 46% (n=10) รู้สึกว่าตนมีคุณค่าเท่าเทียมเมื่อเทียบกับเพื่อนนักวิจัยจากประเทศตะวันตกหรือประเทศที่มีรายได้สูง ซึ่งต่ำกว่า 60% (n=20) ที่ระบุได้ในส่วนที่ได้รับทุนจากรัฐบาล นอกจากนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามที่ได้รับทุนจากสหราชอาณาจักรในเวียดนามยังมีมุมมองเชิงบวก ต่อการสนับสนุนด้านสุขภาพและความเป็นอยู่จากสถาบัน (80%, n=20) เวลาที่มีสำหรับการทำวิจัย (76%, n=19) และการพัฒนาอาชีพ (70%, n=14) (รูปที่ 14)

ในไทย สัดส่วนของผู้ตอบแบบสำรวจที่รู้สึกว่าตนมีค่าเท่าเทียมมีความใกล้เคียงผู้ที่ได้รับทุนจากสหราชอาณาจักร (50%, n=6) กับผู้ที่ได้รับทุนจากภาครัฐ (57%, n=17) อย่างไรก็ตาม ผู้ตอบแบบสำรวจที่ได้รับทุนจากสหราชอาณาจักรในไทยจำนวน 80% (n=12) เห็นด้วยว่าได้รับการสนับสนุนด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิต ซึ่งเกือบเป็นสองเท่าของผู้ที่ได้รับทุนจากรัฐบาล (50%, n=16)

รูปที่ 14: ผู้เข้าร่วมวิจัยรู้สึกว่าตนมีคุณค่าเท่าเทียมกับเพื่อนนักวิจัยจากประเทศตะวันตกหรือประเทศที่มีรายได้สูง จำแนกตามสภาพการวิจัย

ปัจจัยทางประวัติศาสตร์และการเมืองอาจส่งผลต่อการเข้าถึงทุนและโอกาสร่วมมือกัน

ความตึงเครียดที่มาจากปัจจัยทางประวัติศาสตร์และการเมืองระหว่างประเทศต่างๆ เกิดขึ้นในการสัมพันธไมตรี เช่นกัน ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ถูกหล่อหลอมจากผลสืบเนื่องจากการล่าอาณานิคม สงคราม และการแทรกแซงจากต่างชาติยังคงส่งอิทธิพลต่อสภาพแวดล้อมการวิจัยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ปัจจัยเหล่านี้ก่อให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันในการเข้าถึงทุนจากต่างประเทศและโอกาสร่วมมือกันได้

ความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์ที่มีรากฐานจากการล่าอาณานิคมสามารถส่งผลกระทบต่อ การเข้าถึงทุนวิจัยอย่างมาก ในเวียดนาม ความสัมพันธ์อันซับซ้อนกับสหรัฐอเมริกา ซึ่งก่อเกิดจากสงครามเวียดนามและผลพวงหลังสงครามสามารถสร้างความอ่อนไหวทางการเมืองและอุปสรรคต่างๆ ด้านระบบราชการให้สถาบันเวียดนามที่หาทุนวิจัยหรือการร่วมมือได้ ในกัมพูชาผู้เข้าร่วมวิจัยบางคนรู้สึกว่าความคืบหน้าในงานวิจัยขึ้นอยู่กับว่าตนมีความสัมพันธ์อันดีกับผู้มีอำนาจต่างๆ เช่น ความสัมพันธ์ส่วนตัวกับเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้ให้ทุนรายใหญ่หรือไม่ ในพม่า การควบคุมโดยระบบทหารได้จำกัดเสรีภาพทางวิชาการอย่างมากก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมที่กดดัน ซึ่งทำให้ทำงานวิจัยยากลำบากและส่งผลให้ผู้คนไม่กล้าแสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผย

"ในกัมพูชาการจะทำอะไรที่มีคุณค่าเป็นเรื่องยากมากถ้าไม่ได้เป็นคนที่มีเส้นสายที่ดีเพราะมีแค่คนรวยในประเทศเท่านั้น ที่มีความสัมพันธ์อันดีกับรัฐบาล คนจะรวยได้ก็ต้องอยู่ในเครือข่ายนั้น ถึงแม้ประเทศจะถูกเรียกว่าเป็นประชาธิปไตย แต่ในความเป็นจริง รัฐบาลก็ปกครองเหมือนเผด็จการ"

ผู้ตอบการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญที่มีประสบการณ์ในภูมิภาคนี้

ข้อเสนอแนะ

เราสรุปข้อเสนอแนะสำหรับผู้ให้ทุนวิจัย สถาบันวิจัย และผู้กำหนดนโยบายโดยอิงจากสิ่งที่เราค้นพบ ข้อเสนอแนะเหล่านี้มุ่งส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียดังกล่าวร่วมมือกันมากขึ้น ปรับเรื่องที่สำคัญในงานวิจัยให้สอดคล้องกัน และพัฒนาภูมิภาคการวิจัยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ข้อเสนอแนะสำหรับสถาบันวิจัยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

สร้างสภาพแวดล้อมการวิจัยที่เป็นมิตรต่อทุกคน

สถาบันต้องทำมากกว่าแค่มาตรการส่งเสริมความหลากหลายที่ดูเหมือนดีแต่เพียงผิวเผินเพื่อแก้ไขอุปสรรคเชิงโครงสร้าง ซึ่งรวมถึงการนำนโยบายต่างๆ มาใช้ เช่น นโยบายการเลี้ยงดูบุตรแบบครอบคลุมและนโยบายอื่นๆ ที่เป็นมิตรต่อครอบครัวเพื่อช่วยส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ดูแลคนในครอบครัว, การจัดโปรแกรมสนับสนุนด้านภาษา, การสร้างเครือข่ายการให้คำปรึกษาที่สนับสนุนกลุ่มที่มีบทบาทน้อยโดยเฉพาะ

ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานและระบบสนับสนุนงานวิจัย

สถาบันควรปรับโครงสร้างปริมาณงานด้านวิชาการเพื่อให้มีเวลาทำวิจัย ลงทุนในสิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์สำหรับทำวิจัย สร้างระบบสนับสนุนเฉพาะด้านสำหรับการเขียนขอทุนและบริหารดูแลงานวิจัย ตลอดจนการสร้างกระบวนการรับรองจริยธรรมที่มีประสิทธิภาพ และการให้ความช่วยเหลือด้านงานธุรการที่เพียงพอ

พัฒนาระบบประเมินผลงานวิจัยที่โปร่งใส

สถาบันต้องปรับปรุงเกณฑ์การประเมินงานวิจัยให้มีความชัดเจนและโปร่งใส ไม่ใช่ใช้เพียงการตีพิมพ์เป็นตัวชี้วัด แต่ควรพิจารณาถึงผลกระทบต่อโลกความเป็นจริง คุณภาพของการร่วมมือ และการมีส่วนร่วมกับชุมชนด้วย กลไกการประเมินภายในสำหรับโครงร่างวิจัยควรนำผลกระทบต่อนโยบายมาเป็นตัวชี้วัด และผู้ร่วมมือในประเทศต้องมีส่วนร่วมอย่างจริงจัง

ข้อเสนอแนะสำหรับผู้กำหนดนโยบายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

พัฒนากลยุทธ์ด้านวัฒนธรรมการวิจัยระดับประเทศ

รัฐบาลต้องตระหนักว่าวัฒนธรรมการวิจัยเป็นองค์ประกอบสำคัญของนโยบายวิจัยและพัฒนาของประเทศ ซึ่งรวมถึงการพัฒนาชุดเรื่องที่สำคัญในงานวิจัยที่ชัดเจนและผ่าน

การเผยแพร่ของประเทศ โดยผ่านการปรึกษาหารือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่าย
สิ่งนี้สามารถเป็นพื้นฐานสำหรับการทำงานร่วมกับผู้ร่วมมือทำวิจัยและผู้ให้ทุนต่างประเทศ
เพื่อให้สอดคล้องกับเรื่องที่สำคัญในงานวิจัยของประเทศ และแผนการลงทุนในโครงสร้าง
พื้นฐานงานวิจัยได้ ซึ่งจะช่วยสร้างศักยภาพของสถาบัน และสร้างกรอบนโยบายที่ปกป้อง
เสรีภาพทางวิชาการควบคู่ไปกับการส่งเสริมนวัตกรรม

จัดการกับอุปสรรคทางประวัติศาสตร์และการเมือง

ผู้กำหนดนโยบายต้องพยายามแก้ไขปัจจัยทางการเมืองที่มีอิทธิพลต่อโอกาสวิจัยและการร่วมมือด้วยก
ารมีส่วนร่วมทางการทูต ปฏิรูปนโยบาย และสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการร่วมมือระหว่างประเทศ

ลงทุนในการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย

ประเทศต่างๆ ต้องลงทุนในการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยผ่านนโยบายการศึกษา โปรแกรมฝึกอบรม
และแผนพัฒนาอาชีพ ซึ่งรวมถึงการสนับสนุนโปรแกรมปริญญาเอก โอกาสในการเป็นนักวิจัยหลัง
ปริญญาเอก และการสร้างเส้นทางอาชีพที่ป้องกันไม่ให้นักวิชาการที่มีทักษะย้ายไปทำงานนอกภูมิภาค

ข้อเสนอแนะสำหรับองค์กรระดมทุนวิจัยระหว่างประเทศและระดับชาติ:

ให้ความสำคัญกับผู้นำท้องถิ่นและการสร้างขีดความสามารถ

ผู้ให้ทุนระหว่างประเทศต้องเปลี่ยนจากการร่วมมือแบบเอาเปรียบ เป็นรูปแบบการร่วมมือที่ช่วยส่งเสริม
ศักยภาพของนักวิจัยและสถาบันในประเทศอย่างแท้จริง ซึ่งรวมถึงการให้ทุนแก่สถาบันในประเทศ
โดยตรง สนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ตลอดจนทำให้แน่ใจว่าเรื่องที่สำคัญในงานวิจัยสอดคล้อง
กับเป้าหมายการพัฒนาของประเทศมากกว่าผลประโยชน์ของผู้ให้ทุน

แก้ไขความไม่เท่าเทียมเชิงโครงสร้างในการเข้าถึงทุน

ผู้ให้ทุนควรมีทุนไว้สนับสนุนนักวิจัยจากประเทศที่มีรายได้น้อยและกลุ่มชายขอบ ซึ่งรวมถึงการจัดตั้ง
แหล่งทุนเฉพาะสำหรับพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ และการกำหนดเกณฑ์การให้ทุนที่คำนึงถึง
ความเท่าเทียมและความสามารถในการเข้าถึง

ส่งเสริมการร่วมมือกันระดับภูมิภาคและการแลกเปลี่ยนความรู้

แทนที่จะคงรูปแบบการร่วมมือกันทำงานวิจัยที่นำโดยสถาบันตะวันตกเป็นหลักเอาไว้ ผู้ให้ทุนควรทุ่ม
ทรัพยากรเพื่อให้ส่งเสริมการร่วมมือ แบ่งปันความรู้ และทำแผนวิจัยร่วมกันระหว่างสถาบันวิจัย
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ดีขึ้น

ภาคผนวก

ภาคผนวกนี้ประกอบด้วยระเบียบวิธีที่เกี่ยวข้องกับรายงานข้อค้นพบสำคัญ ส่วนระเบียบวิธีและรายงานเกี่ยวกับการทบทวนขอบเขตและการสนทนากลุ่มจะมีให้แยกต่างหาก

1. วิธีดำเนินการสำรวจออนไลน์

ภูมิหลังและเป้าหมาย

แบบสำรวจวัฒนธรรมการวิจัยออกแบบขึ้นมาเพื่อรวบรวมมุมมองของนักวิจัยจากสายอาชีพแต่ละช่วงสาขาวิชา และประเภทของสถาบัน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เห็นภาพรวมของสภาพแวดล้อมการวิจัยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

แม้ว่าจุดมุ่งหมายหลักของแบบสำรวจจะเป็นการรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณจากสภาพแวดล้อมการวิจัยที่หลากหลายทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แต่ผลการสำรวจยังให้ข้อมูลภูมิหลังเชิงบริบทที่ช่วยสนับสนุนข้อค้นพบเชิงคุณภาพ จากการสนทนากลุ่มที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ด้วย ข้อค้นพบที่ได้จากแบบสำรวจชี้ให้เห็นประเด็นที่อาจน่ากังวลและอาจเป็นประโยชน์ หากมีการศึกษาเชิงลึกเพิ่มเติม เพื่อให้การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญต่อจากนี้สอดคล้องกับแนวโน้มในภาพรวมที่เห็นจากผลสำรวจ เป้าหมายหลักของแบบสำรวจ ได้แก่

1. เพื่อประเมินแรงจูงใจและความยากลำบากสำคัญที่นักวิจัยเผชิญในสภาพแวดล้อมการวิจัยต่างๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
แรงจูงใจ (เช่น แรงจูงใจในการทำวิจัย ความเพลิดเพลินจากการทำกิจกรรมวิจัย) และความยากลำบาก (เช่น ข้อจำกัดด้านเวลา ค่าตอบแทน)
2. เพื่อประเมินว่าแนวปฏิบัติ ทรัพยากร และนโยบายของสถาบันส่งผลอย่างไรต่อวัฒนธรรมการวิจัย *ปัจจัยในระดับสถาบัน (เช่น มาตรฐานด้านจริยธรรม ความพร้อมของทรัพยากร เรื่องที่สำคัญในงานวิจัย)*
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างนักวิจัยทั้งภายในและระหว่างสถาบัน รวมถึงระบบสนับสนุนและแนวปฏิบัติด้านการร่วมมือ *ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (เช่น การมีพี่เลี้ยง/เมนเทอร์ ความร่วมมือระหว่างนักวิจัย การได้รับการยอมรับในผลงาน)*
4. เพื่อหาอุปสรรคต่อความเท่าเทียมในการทำวิจัย โดยเฉพาะในกลุ่มประชากรและระดับงานวิจัยที่แตกต่างกัน *อุปสรรคด้านประชากร (เช่น ความท้าทายในการก้าวหน้าในอาชีพ สำหรับผู้หญิง นักวิจัยรุ่นใหม่ และกลุ่มอื่นๆ ที่มีบทบาทน้อย)*

วิธีการ

กลยุทธ์เลือกกลุ่มตัวอย่าง

กลยุทธ์เลือกกลุ่มตัวอย่างคือการใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบโควตาและแบบเจาะจงร่วมกัน เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถเข้าถึงชุมชนนักวิจัยขนาดเล็กได้ และให้นักวิจัยเข้าร่วมอย่างน้อย 30 คนจากแต่ละประเทศหากเป็นไปได้ นอกจากนี้ เรายังตั้งเป้าให้นักวิจัยรุ่นใหม่อย่างน้อย 200 คนในกลุ่มตัวอย่างอีกด้วย

การประชาสัมพันธ์แบบสำรวจดำเนินการผ่านหลายช่องทางที่ จะทำให้ได้ผู้ตอบแบบสำรวจจาก กลุ่มผู้เข้าร่วมที่ต้องการมากที่สุด ได้แก่ (1) สายอาชีพแต่ละช่วง เพื่อให้เกิดความสมดุลตั้งแต่ นักวิจัยรุ่นใหม่ (นักศึกษาและนักวิจัยระดับต้น) ไปจนถึงวิชาการระดับกลางและอาวุโส (ศาสตราจารย์ ผู้อำนวยกา), (2) ความหลากหลายของสาขาวิชา ได้แก่ STEM, สังคมศาสตร์, ชีวการแพทย์, มนุษยศาสตร์, (3) ความหลากหลายด้านภูมิศาสตร์และสถาบัน ซึ่งครอบคลุมนักวิจัยทั้งจากเขตเมือง เขตชานเมือง/ชนบท และสถาบันประเภทต่างๆ ทั้งสถาบันภาครัฐและสถาบันที่ได้รับทุนจาก ต่างประเทศ การสำรวจครั้งนี้มีนักวิจัยและบุคลากรทางวิชาการจากทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เข้าร่วมเป็นจำนวน 646 คน

ผู้ตอบแบบสำรวจ – ข้อมูลประชากร

ตารางที่ 2 ลักษณะประชากรของผู้ตอบแบบสำรวจ

ลักษณะเฉพาะ	N = 646 ¹
เพศ	
หญิง	365 (56.5%)
ชาย	263 (40.7%)
นอนไบนารี/เพศที่สาม	9 (1.4%)
ไม่ต้องการตอบ	9 (1.4%)
ประเทศ	
บรูไนดารุสซาลาม	14 (2.2%)
สิงคโปร์	52 (8.0%)
ฟิลิปปินส์	92 (14.2%)
ไทย	122 (18.9%)
สปป.ลาว	62 (9.6%)
อินโดนีเซีย	77 (11.9%)
เวียดนาม	128 (19.8%)
กัมพูชา	42 (6.5%)
มาเลเซีย	45 (7.0%)
พม่า	8 (1.2%)
ติมอร์ตะวันออก	4 (0.6%)
จำนวนปีของประสบการณ์ทำงาน	
1-5 ปี	198 (30.7%)
5-10 ปี	178 (27.6%)
10-15 ปี	163 (25.2%)
20 ปีขึ้นไป	107 (16.6%)
ประเภทของสถาบัน	
ได้รับทุนจากรัฐบาล	360 (55.7%)
เอกชนและอุตสาหกรรม	181 (28.0%)
ได้รับทุนจากสหราชอาณาจักร	81 (12.5%)
อื่นๆ	24 (3.7%)
ตำแหน่งงาน	
นักศึกษา	59 (9.2%)
ผู้ช่วยนักวิจัย	86 (13.4%)

เจ้าหน้าที่สนับสนุนการวิจัย	82 (12.8%)
ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพที่ทำวิจัย	88 (13.8%)
ลักษณะงาน	N = 646₁
นักวิจัยที่มีหัวข้อและทุนวิจัยเป็นของตัวเอง, นักวิจัยหลังปริญญาเอก, นักวิจัย	132 (20.6%)
อาจารย์หรือครู	47 (7.3%)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์	49 (7.7%)
ตำแหน่งวิชาการระดับอาวุโส	97 (15.2%)
สาขางานวิจัย (N = 832) ₁	
ชีวการแพทย์, การแพทย์, การพยาบาล, การรักษา	196 (23.6%)
จุลชีววิทยา, ไวรัสวิทยา, ประสาทวิทยา	104 (12.5%)
จิตวิทยา, พฤติกรรมศาสตร์	46 (5.5%)
สาธารณสุข, นโยบายสุขภาพ, ระบบสุขภาพ, สุขภาพโลก	279 (33.5%)
สังคมศาสตร์, มนุษยศาสตร์	136 (16.3%)
STEM (วิทยาศาสตร์, เทคโนโลยี, วิศวกรรม, คณิตศาสตร์)	71 (8.5%)

สาขางานวิจัยได้รับคำตอบ 832 คำตอบ เนื่องจากผู้ตอบสามารถเลือกได้หลายข้อ

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล

การรวบรวมข้อมูล

การรวบรวมข้อมูลใช้เวลาดำเนินการ 5 สัปดาห์ โดยมีการติดตามและส่งการแจ้งเตือนผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียและอีเมลไปยังเครือข่ายต่างๆ เพื่อเพิ่มอัตราการตอบแบบสำรวจแบบสำรวจออนไลน์นี้เป็นแบบไม่ระบุตัวตนอย่างสมบูรณ์ ด้วยเหตุผลด้านจริยธรรม เราจึงไม่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ จากผู้เข้าร่วม รวมถึงสัญชาติ ดังนั้น กลยุทธ์ในการสรรหาผู้เข้าร่วมจึงมีการโพสต์บนโซเชียลมีเดีย บอกรับ ขยายเครือข่ายผู้เข้าร่วมแบบลูกโซ่ และแนะนำผ่านทางอีเมลในการสำรวจ เราระบุให้ชัดเจนว่าผู้เข้าร่วมประจำอยู่ประเทศใด ประเทศที่ผู้เข้าร่วมมีประสบการณ์การทำงานมากที่สุด และระยะเวลาที่ได้อยู่ในประเทศนั้น ซึ่งช่วยให้เรารวบรวมมุมมองของนักวิจัยในประเทศนั้นเองและนักวิจัยต่างชาติที่อยู่ในประเทศต่างๆ ทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้

แบบสำรวจจัดทำโดยใช้แพลตฟอร์ม Qualtrics รูปแบบแบบสำรวจเป็นคำถามสั้นๆ หลายตัวเลือกทั้งหมด ซึ่งออกแบบมาเพื่อให้ได้คำตอบที่ชัดเจนและเป็นมาตรฐานจากบริบทการวิจัยที่หลากหลายทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และมีการปรับแบบสำรวจให้เหมาะสมกับอุปกรณ์พกพา

เพื่อรองรับภูมิภาคศาสตร์ที่หลากหลายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แบบสำรวจนี้จึงมีให้เลือกหลายภาษา ได้แก่ บาฮาซา (อินโดนีเซียและมาเลเซีย), จีน (ตัวย่อ), เขมร, พม่า, ไทย, เวียดนาม หลังจากการหารือภายในทีม เราตัดสินใจไม่ทำภาษาดากาล็อกเนื่องจากภาษาอังกฤษเป็นภาษามาตรฐานในสภาพแวดล้อมการวิจัยในฟิลิปปินส์ แบบสำรวจแต่ละภาษาผ่านการทดสอบในระยะนำร่องโดยมีเจ้าของภาษาเป็นผู้ตรวจสอบเพื่อความชัดเจนและความถูกต้อง

มีการขอความยินยอมที่ได้รับการบอกกล่าวผ่านทางออนไลน์ โดยผู้เข้าร่วมต้องรับทราบและยอมรับข้อความขอความยินยอมก่อนตอบแบบสอบถาม

การวิเคราะห์ข้อมูล

จุดมุ่งหมายหลักของการวิเคราะห์ข้อมูลคือการประเมินเชิงปริมาณ โดยดำเนินการวิเคราะห์ด้วยการใช้ R ขั้นตอนแรกของการวิเคราะห์คือการสร้างสถิติเชิงพรรณนา เช่น การแจกแจงความถี่, ค่าเฉลี่ย, ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งช่วยให้เห็นภาพรวมของตัวแปรสำคัญต่างๆ รวมถึงแรงจูงใจของนักวิจัยแต่ละคน พลวัตสถาบัน และรูปแบบด้านข้อมูลประชากร

การวิเคราะห์ในขั้นถัดไปใช้สถิติเชิงอนุมานเพื่อตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆ มีการใช้เทคนิคและการวิเคราะห์ทางสถิติ, t-test, และแบบจำลองการถดถอยเพื่อศึกษาตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมการวิจัย ระบุความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลประชากรกับประสบการณ์ และประเมินว่าแนวปฏิบัติของสถาบันส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการวิจัยอย่างไร

ข้อมูลถูกแยกตามข้อมูลประชากรและสภาพแวดล้อมการวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มต่างๆ ได้อย่างละเอียด การวิเคราะห์ประกอบด้วยการแบ่งข้อมูลตามประเทศ, สายอาชีพแต่ละช่วง, สาขาวิชาการวิจัย และประเภททุน เพื่อเน้นให้เห็นความแตกต่างหรือแนวโน้มเฉพาะกลุ่ม

คำร้อยละของความเห็นด้วยคำนวณจากสัดส่วนของผู้ตอบที่เลือก *ค่อนข้างเห็นด้วย* และ *เห็นด้วยอย่างเต็มที่* รวมกัน ในทำนองเดียวกัน คำร้อยละของความไม่เห็นด้วยก็มาจากการรวมสัดส่วนของผู้ที่เลือก *ค่อนข้างไม่เห็นด้วย* และ *ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง*

แบบสอบถามสำรวจ

แบบสอบถามสำรวจมีอยู่ในภาคผนวก 4 โดยผ่านการออกแบบในโปรแกรม Word และนำไปใส่ไว้ใน Qualtrics เพื่อเผยแพร่

2. ระเบียบวิธีการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ

ภูมิหลังและเป้าหมาย

การสำรวจเพื่อศึกษาวัฒนธรรมการวิจัยทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ช่วยให้เห็นหลักฐาน เกี่ยวกับอุปสรรค ปัจจัยส่งเสริม และด้านต่างๆ ที่ควรพัฒนาอย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม ข้อมูลเชิงปริมาณที่ได้จากการสำรวจย่อมมีข้อจำกัดที่ผู้เข้าร่วมไม่สามารถให้รายละเอียดได้ นอกจากนี้ แบบสำรวจยังไม่เปิดโอกาสให้ทีมวิจัยสอบถามเจาะลึกในประเด็นต่างๆ ตามประสบการณ์ของผู้เข้าร่วม

ดังนั้นจึงมีการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญเพื่อให้เราเข้าใจอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น เกี่ยวกับปัจจัยขับเคลื่อนของวัฒนธรรมการวิจัยที่ระบุได้จากการสำรวจ ปัจจัยที่ทำให้ประสบการณ์ของนักวิจัยแตกต่างกันในสภาพแวดล้อมการวิจัยและประเทศต่างๆ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงที่นักวิจัยจากหลากหลายภูมิหลังรู้สึกว่าจะช่วยปรับปรุงวัฒนธรรมการวิจัยได้ การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญครอบคลุมถึงนักวิจัยจากกลุ่มที่มีผู้ตอบแบบสำรวจน้อยด้วย

ระเบียบวิธี

กลยุทธ์เลือกกลุ่มตัวอย่าง

มีผู้ให้สัมภาษณ์ 36 คน โดยสะท้อนให้เห็นถึงข้อมูลเชิงลึกจากแบบสำรวจ การเลือกแบบเจาะจงช่วยให้มั่นใจได้ว่าการรวมกลุ่มดังต่อไปนี้

- ผู้ให้สัมภาษณ์อย่างน้อย 3 คนจากแต่ละประเทศที่ศึกษา
- นักวิจัยที่มีบทบาทน้อยหรือเสียเปรียบ
ดังที่กล่าวไว้ในบททบทวนขอบเขตและแบบสำรวจ
- มุมมองจากกลุ่มย่อยที่เข้าถึงยากมากขึ้นในการตอบแบบสำรวจ

มีการคัดเลือกผู้ให้สัมภาษณ์ผ่าน 3 ช่องทาง ได้แก่

1. เครือข่ายจากทีมวิจัย
2. คำแนะนำจาก Wellcome Trust, ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ และผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่ม
3. ผู้มีพันธับทความงานวิจัยหรือรายงานที่เกี่ยวข้องซึ่งมีอยู่ในการทบทวนขอบเขต

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล

หลังจากได้รับความยินยอมที่ได้รับการบอกกล่าว เราได้ดำเนินการสัมภาษณ์ผ่าน Zoom และบันทึกเสียงพร้อมกับถอดเสียงอัตโนมัติ ทีมวิจัยได้ถอดเสียงไฟล์เสียงด้วย Sonix ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ AI แบบสมัครสมาชิก สมาชิกทีมวิจัยได้ตรวจสอบการถอดเสียงจาก AI ทุกไฟล์เพื่อความถูกต้องและรายละเอียดที่ครบถ้วน มีการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 2 ครั้งเป็นภาษาอินโดนีเซียและมีผู้ช่วยนักวิจัยคอยทำหน้าที่แปล เพื่อให้ข้อมูลปลื้มใจและรายละเอียดไม่สูญหายไปขณะแปล

ผู้เข้าร่วมถูกถามข้อมูลระบุตัวตนและระบุตัวพวกเขาเป็นหมายเลขในบันทึกการสนทนาแทนการวิเคราะห์ประเด็นดำเนินการโดยสมาชิกทีมโครงการ 2 คนที่วิเคราะห์บันทึกการสนทนาแต่ละบรรทัดและใช้วิธีการตีความ ในวิธีการนี้ ประเด็นที่นักวิจัยกล่าวถึงจะได้รับการสนับสนุนด้วยความที่ตัดมาจากข้อมูลดิบ เพื่อให้การตีความยังคงสอดคล้องกับสิ่งที่ผู้เข้าร่วมพูด

3. ข้อจำกัดเชิงระเบียบวิธีและข้อมูลการศึกษา

การศึกษานี้ใช้วิธีวิจัยแบบผสมเพื่อสำรวจศักยภาพและแนวปฏิบัติด้านการวิจัยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยตระหนักถึงความท้าทายทางระเบียบวิธีที่มีอยู่ในการทำวิจัยระดับภูมิภาคในบริบทที่หลากหลาย และซับซ้อน แม้ว่าวิธีนี้ช่วยให้สามารถตรวจสอบแหล่งข้อมูลแบบสามเส้าและมุมมองต่างๆ ได้ แต่เรายอมรับว่ามีข้อจำกัดหลายประการในการสนับสนุนการตีความข้อค้นพบอย่างเหมาะสม เนื่องจากมีประเด็นคาบเกี่ยวการรวบรวมข้อมูลจากหลายประเทศอาจทำให้ความแตกต่างที่สำคัญของแต่ละประเทศถูกมองข้ามและการต้องปฏิบัติตามกรอบจริยธรรมที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศ สร้างข้อจำกัดด้านการปฏิบัติจัดการให้กับทีมวิจัย การสรุปอ้างอิงความน่าเชื่อถือของผลการวัดข้อค้นพบถูกจำกัดไว้โดยขนาดตัวอย่าง และองค์ประกอบของตัวอย่าง ซึ่งไม่สามารถสะท้อนความแตกต่างในภูมิภาคที่กว้างใหญ่ และมีความหลากหลายทางภูมิศาสตร์ได้อย่างครบถ้วน

สำหรับแบบสำรวจออนไลน์ มีความเสี่ยงของกลุ่มตัวอย่างที่สะท้อนภาพรวมไม่ได้ เนื่องจากอัตราการตอบในประเทศขนาดเล็กนั้นต่ำ เช่น พม่า (8 คำตอบ) และติมอร์ตะวันออก (4 คำตอบ) แบบสำรวจเป็นแบบไม่ระบุตัวตนอย่างสมบูรณ์ตามข้อกำหนดด้านการรับรองจริยธรรม ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงที่ผู้ตอบอาจไม่สะท้อนภาพรวมของประชากรทั้งหมดได้ นอกจากนี้ยังมีข้อมูลที่ต้องเสียไปจากการไม่เปิดเผยตัวตนด้วย เนื่องจากไม่สามารถติดตามหรือขอคำชี้แจงคำตอบสำหรับคำถามปลายเปิดในแบบสำรวจได้

ตัวอย่างบางส่วนอาจมีแนวโน้มที่จะเข้าร่วมตอบแบบสำรวจออนไลน์น้อย เนื่องจากความอ่อนไหวทางการเมือง นักวิจัยชาวพม่าให้ข้อมูลว่า เนื่องจากวิกฤติทางการเมืองที่กำลังเกิดขึ้นในพม่า นักวิชาการหลายคนจึงย้ายไปต่างประเทศ ส่วนผู้ที่ยังอยู่ในประเทศอาจลังเลที่จะเข้าร่วมเนื่องจากกลัวถูกดำเนินคดี มีคำตอบจำนวนน้อยที่ไม่สมบูรณ์หรือไม่ถูกต้อง แบบสำรวจมีข้อผิดพลาดการแปลทางเทคนิคในคำถามหนึ่งข้อเกี่ยวกับการก้าวหน้าในอาชีพ จึงต้องปรับวิธีตีความคำตอบของคำถามนี้ไว้ใช้วิเคราะห์ผลสำรวจ

ในด้านสภาพแวดล้อมการวิจัย ผู้เข้าร่วมวิจัยส่วนใหญ่ในกลุ่มตัวอย่างทำงานในมหาวิทยาลัยโดยมีนักวิจัยที่ทำงานในภาคเอกชนและภาครัฐน้อยกว่า แม้มีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง แต่กลุ่มที่เป็นชนกลุ่มน้อยหรือเสียเปรียบกลับมีสัดส่วนที่น้อยในแบบสำรวจนี้ เราจึงคัดเลือกผู้เข้าร่วมการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญโดยตั้งใจเพื่อให้แน่ใจว่า กลุ่มเหล่านี้จะปรากฏในการวิจัย

สำหรับการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ทีมวิจัยใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงเพื่อเข้าถึงกลุ่มที่เสียเปรียบ แต่ก็เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอคติ การรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพจากระยะไกลอาจมีผลต่อความตรงไปตรงมาและการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้สัมภาษณ์กับผู้เข้าร่วม การแปลแบบสำรวจ และการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญเป็นหลายภาษาอาจทำให้รายละเอียดปลีกย่อย หรือความหมายบางส่วนสูญหายไปในการบวนการแปล

คำชี้แจงเกี่ยวกับ AI เชิงสร้างสรรค์

เรายอมรับว่ามีการใช้เครื่องมือ AI ในการจัดทำรายงานนี้เพียงเล็กน้อย ทีมวิจัยใช้ ChatGPT เพื่อแก้ไขไวยากรณ์และปรับปรุงการใช้คำในคำถามแบบสำรวจ และใช้ซอฟต์แวร์ถอดเสียงอัตโนมัติ Sonix ในการถอดเสียงไฟล์เสียงจากการสนทนากลุ่มและการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ

การรับรองจริยธรรม

การศึกษานี้ได้รับการรับรองจริยธรรมจาก Indonesian National Scientific Psychology Consortium (Konsorsium Psikologi Ilmiah Nusantara เลขที่ 206/2024 Etik/KPIN) และจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์โดยมีชื่อว่า "NUS-IRB-2024-858: Exploring Research Cultures in Southeast Asia through Focus Group Discussions" และ "NUS-IRB-2025-224: Exploring Research Cultures in Southeast Asia through Key Informant Interviews"

4. แบบสอบถามสำรวจ

หน้าบทนำ

ทำความเข้าใจวัฒนธรรมการวิจัยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น

วัฒนธรรมการวิจัย หมายถึง พฤติกรรม ค่านิยม ความคาดหวัง ทศนคติ และบรรทัดฐานในชุมชนวิจัยของเรา ซึ่งส่งผลต่อเส้นทางอาชีพของนักวิจัย และเป็นสิ่งที่กำหนดวิธีการดำเนินงานและถ่ายทอดงานวิจัย (The Royal Society of Science, 2018)

เราขอความร่วมมือช่วยทำให้เราเข้าใจวัฒนธรรมการวิจัยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผลกระทบของวัฒนธรรมนี้ องค์ประกอบของวัฒนธรรมการวิจัยที่ดี และการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นต่อการพัฒนาวัฒนธรรมดังกล่าวให้ดียิ่งขึ้น

แบบสำรวจนี้ใช้เวลาทำเพียง 3 นาที หากคุณตัดสินใจต้องการแบ่งปันข้อมูลเพิ่มเติม จะใช้เวลาประมาณ 10 นาที

งานที่สำคัญนี้ได้รับทุนสนับสนุนจาก Wellcome Trust และดำเนินการโดย The Equity Collective ซึ่งเป็นทีมนักวิจัยและปฏิบัติงานจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสหราชอาณาจักร

ความคิดเห็นของคุณมีคุณค่าอย่างยิ่งในการกำหนดทิศทางการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกของวัฒนธรรมการวิจัยทั่วภูมิภาค
ความยินยอม:

• เมื่อทำแบบสอบถามต่อ ถือว่าคุณยินยอมเข้าร่วมการศึกษานี้โดยสมัครใจ

คำตอบของคุณจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการวิจัยเท่านั้น คุณสามารถถอนตัวได้ทุกเมื่อโดยไม่มีผลกระทบใดๆ

ขอขอบคุณที่สละเวลาและมีส่วนร่วมในงานที่สำคัญนี้!

แบบสอบถาม

เกี่ยวกับคุณ	คำตอบ
<i>การตอบคำถามเหล่านี้คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 2-3 นาที</i>	
1. เพศ: คุณนิยามตนเองว่าอย่างไร	<input type="checkbox"/> ชาย <input type="checkbox"/> นอนไบนารี/เพศที่สาม <input type="checkbox"/> หญิง <input type="checkbox"/> ไม่ต้องการตอบ <input type="checkbox"/> ต้องการกำหนดเอง (โปรดระบุ)
2. ปัจจุบันคุณอาศัยอยู่ที่ประเทศอะไร	<input type="checkbox"/> บรูไนดารุสซาลาม <input type="checkbox"/> กัมพูชา <input type="checkbox"/> อินโดนีเซีย <input type="checkbox"/> สปป.ลาว <input type="checkbox"/> มาเลเซีย <input type="checkbox"/> พม่า <input type="checkbox"/> สิงคโปร์ <input type="checkbox"/> ฟิลิปปินส์ <input type="checkbox"/> ติมอร์ตะวันออก <input type="checkbox"/> ไทย <input type="checkbox"/> เวียดนาม <input type="checkbox"/> อื่นๆ (โปรดระบุ)

<p>3. ประเทศหลักที่คุณเคยมีประสบการณ์ทำงานคือประเทศใด โปรดตอบคำถามทั้งหมดต่อไปนี้ โดยอ้างอิงจากประเทศที่เลือก หากคุณมีประสบการณ์ทำงานมากกว่าหนึ่งประเทศ โปรดตอบแบบสำรวจแยกสำหรับแต่ละประเทศ การมีประสบการณ์ทำงานในประเทศใดประเทศหนึ่ง หมายถึงคุณได้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:</p> <ul style="list-style-type: none"> • เข้าประจำที่ทำงานในประเทศนั้น หรือ • ได้รับความว่าจ้างจากสถาบันที่ตั้งอยู่ในประเทศนั้น หรือ • ทำงานในโครงการที่เกี่ยวข้องกับ การมีปฏิสัมพันธ์กับประชาชน หรือเจ้าหน้าที่ของประเทศนั้น 	<input type="checkbox"/> บรูไนดารุสซาลาม <input type="checkbox"/> กัมพูชา <input type="checkbox"/> อินโดนีเซีย <input type="checkbox"/> สปป.ลาว <input type="checkbox"/> มาเลเซีย <input type="checkbox"/> พม่า <input type="checkbox"/> สิงคโปร์ <input type="checkbox"/> ฟิลิปปินส์ <input type="checkbox"/> ตีมอร์ตะวันออก <input type="checkbox"/> ไทย <input type="checkbox"/> เวียดนาม <input type="checkbox"/> อื่นๆ (โปรดระบุ)
<p>4. คุณทำงานในประเทศนี้มากี่ปีแล้ว (ช่วง: 1-50 ปี)</p>	<input type="checkbox"/> โปรดกรอกตัวเลข
<p>5. คุณทำงานในองค์กรประเภทใดในประเทศนี้</p>	<input type="checkbox"/> สถาบันหรือศูนย์วิจัยของรัฐ (ได้รับทุนสนับสนุนจากรัฐบาล) <input type="checkbox"/> สถาบันหรือศูนย์วิจัยของเอกชน <input type="checkbox"/> มหาวิทยาลัยของรัฐ (ได้รับทุนสนับสนุนจากรัฐบาล) <input type="checkbox"/> มหาวิทยาลัยของเอกชน <input type="checkbox"/> โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลของรัฐ (ได้รับทุนสนับสนุนจากรัฐบาล) <input type="checkbox"/> โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลของเอกชน <input type="checkbox"/> สถาบันที่ได้รับทุนสนับสนุนจากภายนอก <input type="checkbox"/> อุตสาหกรรมหรือธุรกิจ <input type="checkbox"/> บุคคลหรือองค์กรที่ให้ทุน หรือองค์กรเพื่อการกุศล <input type="checkbox"/> อื่นๆ (โปรดระบุ)

<p>6. องค์กรนี้ได้รับทุนสนับสนุนและดำเนินงานร่วมกับสถาบันในสหราชอาณาจักรหรือไม่ เช่น สถาบันที่ได้รับทุนจาก Wellcome ได้แก่ หน่วยวิจัยคลินิกมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด (Oxford University Clinical Research Unit หรือ OUCRU), หน่วยวิจัยโรคเขตร้อนมหิดล-ออกซ์ฟอร์ด (Mahidol Oxford tropical Medicine Research Unit หรือ MORU)</p>	<p><input type="checkbox"/> ได้รับ <input type="checkbox"/> ไม่ได้รับ</p>
<p>7. ข้อใดต่อไปนี้อธิบายตำแหน่งงานหลักของคุณในองค์กรนี้ได้ดีที่สุด <i>โปรดเลือกเพียงตำแหน่งเดียวที่อธิบายงานหลักของคุณได้ตรงที่สุด</i></p>	<p><input type="checkbox"/> นักศึกษา (BSc, BA, MSc, MA, MPH, MD, PhD) <input type="checkbox"/> ผู้ช่วยนักวิจัย <input type="checkbox"/> นักวิจัย นักวิจัยหลังปริญญาเอก หรือตำแหน่งวิจัยอื่นๆ <input type="checkbox"/> ผู้ช่วยศาสตราจารย์ <input type="checkbox"/> รองศาสตราจารย์ <input type="checkbox"/> ศาสตราจารย์ <input type="checkbox"/> อาจารย์ (งานหลักมีหน้าที่สอน ไม่มีงานวิจัย) <input type="checkbox"/> คณบดีหรือหัวหน้าภาควิชา <input type="checkbox"/> ผู้บริหารหรือผู้จัดการงานวิจัย <input type="checkbox"/> นักเทคนิคห้องปฏิบัติการ <input type="checkbox"/> แพทย์หรือนักพยาบาลผู้ทำงานวิจัย <input type="checkbox"/> อื่นๆ (โปรดระบุ)</p>
<p>8. คุณจะจัดประเภทงานวิจัยของตนเองว่าอยู่ในสาขาใดเป็นหลัก</p>	<p><input type="checkbox"/> ชีวการแพทย์, การแพทย์, การพยาบาล, การรักษา <input type="checkbox"/> จุลชีววิทยา, ไวรัสวิทยา, ปรสิตวิทยา <input type="checkbox"/> STEM (วิทยาศาสตร์, เทคโนโลยี, วิศวกรรม, คณิตศาสตร์) <input type="checkbox"/> สาธารณสุข, นโยบายสุขภาพ, ระบบสุขภาพ, สุขภาพโลก <input type="checkbox"/> จิตวิทยา, พฤติกรรมศาสตร์ <input type="checkbox"/> สังคมศาสตร์, มนุษยศาสตร์ <input type="checkbox"/> อื่นๆ (โปรดระบุ)</p>

ประสบการณ์ของคุณเกี่ยวกับวัฒนธรรมการวิจัย

(คุณสามารถทำแบบสำรวจเพียงเท่านี้ได้หลังจากตอบคำถาม 6 ข้อในส่วนนี้)

โปรดทราบว่าคำถามทั้งหมดต่อไปนี้อ้างอิงจากประเทศและองค์กรที่คุณเลือกไว้

	คำถามเชิงภาพรวม	ไม่เห็นด้วย อย่างยิ่ง	ไม่เห็นด้วย	เฉยๆ	เห็นด้วย	เห็นด้วย อย่างยิ่ง	ไม่รู้จะ ตอบ อย่าง ไร
ภาพรวม	1. ฉันคิดว่าวัฒนธรรมการวิจัยกำลังพัฒนา ไปในทางที่ดีขึ้น	<input type="checkbox"/>					
นโยบาย, แนวปฏิบัติ	2. องค์กรของฉันมีการตัดสินใจ และให้เครดิตงานวิจัยอย่างเที่ยงธรรม	<input type="checkbox"/>					
อำนาจ	3. บุคคลหรือองค์กรที่ให้ทุนระหว่างประเทศ และ/หรือนักวิจัยต่างชาติมีอิทธิพลในการ กำหนดลำดับความสำคัญของงานวิจัยของ ประเทศฉันอย่างมาก	<input type="checkbox"/>					
นโยบาย, แนวปฏิบัติ	4. ฉันพอใจกับวิธีการประเมินผลการดำเนินงาน วิจัยในองค์กรของฉัน เช่น การตีพิมพ์ทาง วิชาการ หรือการได้รับทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัย	<input type="checkbox"/>					
ความสัมพันธ์ในหมู่ นักวิจัย	5. ในองค์กรของฉัน นักวิจัยมีการทำงานร่วมมือกัน มากกว่าที่จะแข่งขันกัน	<input type="checkbox"/>					

<p>อัตลักษณ์</p>	<p>6. การก้าวหน้าในอาชีพ (เช่น เลื่อนขั้นสู่ตำแหน่งสูง) เป็นเรื่องยากขึ้นสำหรับนักวิจัยประเภทต่อไปนี้: (เลือกได้หลายข้อ)</p>	<p><input type="checkbox"/> ผู้หญิง</p> <p><input type="checkbox"/> ชนกลุ่มน้อยทางชาติพันธุ์</p> <p><input type="checkbox"/> บุคคลทุพพลภาพ</p> <p><input type="checkbox"/> นักวิจัยที่มีประสบการณ์น้อย</p> <p><input type="checkbox"/> LGBTQ+</p> <p><input type="checkbox"/> ชาวต่างชาติ</p> <p><input type="checkbox"/> ผู้ที่ไม่มีปริญญาเอก</p> <p><input type="checkbox"/> อื่นๆ (โปรดระบุ)</p>
------------------	---	---

หากคุณสามารถให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประสบการณ์ของคุณเกี่ยวกับวัฒนธรรมการวิจัยได้ จะเป็นประโยชน์อย่างมาก คุณพอมีเวลาอีก 6-10 นาทีหรือไม่

- หากไม่มี โปรดอธิบายว่าวัฒนธรรมการวิจัยที่ดีสำหรับคุณควรเป็นอย่างไร บอกข้อกังวลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมการวิจัยของคุณ หรือเสนอแนะแนวทางปรับปรุง ซึ่งจะถือว่าทำแบบสำรวจเสร็จ
- หากมี คุณจะได้ออบคำถามเพิ่มเติม หลังจากนั้นจะถือว่าทำแบบสำรวจเสร็จ

คำถามระดับบุคคล

หมายเหตุ	คำถามเกี่ยวกับวัฒนธรรมการวิจัย	ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง	ไม่เห็นด้วย	เฉยๆ	เห็นด้วย	เห็นด้วยอย่างยิ่ง	ไม่รู้จะตอบอย่างไร
แรงจูงใจ	1. รู้สึกว่านักวิจัยในองค์กรของฉันสนุกกับกิจกรรมการวิจัยของตน	<input type="checkbox"/>					
ค่านิยมและพฤติกรรม	2. นักวิจัยในองค์กรของฉันถูกคาดหวังให้ดำเนินงานวิจัยอย่างมีจริยธรรมที่สูง	<input type="checkbox"/>					
ค่านิยมและพฤติกรรม	3. ฉันรู้สึกว่าตัวเองดีเกินกว่านักวิจัยจากประเทศตะวันตกหรือประเทศที่มีรายได้สูง	<input type="checkbox"/>					
อิสระภาพ	4. องค์กรเปิดโอกาสให้ฉันทำโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับสิ่งที่ฉันสนใจได้อย่างอิสระ	<input type="checkbox"/>					
ช่องว่างทางความรู้กับการปฏิบัติ	5. ฉันรู้สึกมั่นใจว่าตนเองมีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่จำเป็นต่อการทำวิจัย	<input type="checkbox"/>					
สุขภาพจิต	6. องค์กรของฉันมีการจัดการดูแลด้านสุขภาพจิตและสุขภาพกายอย่างเหมาะสมตามความต้องการของบุคลากรแต่ละคน	<input type="checkbox"/>					

ช่องว่างทาง ความรู้กับ การปฏิบัติ	7. ระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ ของฉันไม่ได้ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ ทำงานวิจัย	<input type="checkbox"/>					
ช่องว่างทาง ความรู้กับ การปฏิบัติ	8. ในองค์กรของฉัน ฉันรู้สึกว่าคุณเองได้รับค่า ตอบแทนที่เหมาะสมกับเวลาที่ใช้ ในการทำวิจัย	<input type="checkbox"/>					
ช่องว่างทาง ความรู้กับ การปฏิบัติ	9. แต่ละวันฉันมีเวลาเพียงพอที่จะทำวิจัย	<input type="checkbox"/>					

คำถามระดับระหว่างบุคคล

หมายเหตุ	คำถามเกี่ยวกับวัฒนธรรมการวิจัย	ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง	ไม่เห็นด้วย	เฉยๆ	เห็นด้วย	เห็นด้วยอย่างยิ่ง	ไม่รู้จะตอบอย่างไร
ความสัมพันธ์ในหมู่นักวิจัย	10. ในองค์กรของฉัน เกิดความขัดแย้งระหว่างนักวิจัยที่มาจาก คนละแผนก สาขา หรือประเทศเป็นบางครั้ง	<input type="checkbox"/>					
ความสัมพันธ์ในหมู่นักวิจัย	11. ในองค์กรของฉัน ผลงานของฉันได้รับการยอมรับอย่างเหมาะสม (จากผู้ที่มีตำแหน่งสูง) ในงานวิจัย เช่น บทความ การนำเสนอในที่ประชุม	<input type="checkbox"/>					
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล	12. ฉันรู้สึกว่าได้รับการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชา โดยเห็นคุณค่ากับสิ่งที่ฉันทำในงานวิจัย และส่งเสริมให้ฉันมุ่งความสนใจไปทำงาน วิจัยที่สำคัญ	<input type="checkbox"/>					
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล	13. ฉันพอใจกับระดับการให้คำปรึกษาในการทำวิจัยที่ได้รับในปัจจุบัน	<input type="checkbox"/>					

คำถามระดับสถาบัน

หมายเหตุ	คำถามเกี่ยวกับวัฒนธรรมการวิจัย	ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง	ไม่เห็นด้วย	เฉยๆ	เห็นด้วย	เห็นด้วยอย่างยิ่ง	ไม่รู้จะตอบอย่างไร
ความรับผิดชอบ	14. หากพบพฤติกรรมกรรมการวิจัยหรือการปฏิบัติทางวิชาชีพที่ไม่เหมาะสมในองค์กร ฉันทราบว่ามีระบบที่มีประสิทธิภาพสำหรับรายงานภายในองค์กร	<input type="checkbox"/>					
ความรับผิดชอบ	15. ฉันมั่นใจว่าองค์กรสามารถจัดการกับกรณีการปฏิบัติที่ผิดจริยธรรมในการวิจัยได้อย่างเป็นธรรม	<input type="checkbox"/>					
ความรับผิดชอบ	16. ฉันมั่นใจว่าองค์กรสามารถจัดการกับกรณีการกลั่นแกล้ง การคุกคาม รวมถึงการแจ้งข้อมูลว่ามีกรกระทำอันมิชอบภายในองค์กรได้อย่างเป็นธรรม	<input type="checkbox"/>					
นโยบาย, แนวปฏิบัติ	17. ในองค์กรของฉันมีระบบและทรัพยากรที่ช่วยส่งเสริมการทำวิจัย	<input type="checkbox"/>					
นโยบาย, แนวปฏิบัติ	18. องค์กรของฉันให้ความสำคัญกับกิจกรรมอื่นๆ เช่น การสอนมากกว่างานการวิจัย	<input type="checkbox"/>					
นโยบาย, แนวปฏิบัติ	19. ฉันเห็นด้วยกับระดับความสำคัญที่องค์กรมีให้กับการตีพิมพ์วารสารวิชาการคุณภาพสูง	<input type="checkbox"/>					
นโยบาย, แนวปฏิบัติ	20. ที่องค์กรของฉัน มีโอกาสมากมายที่จะพัฒนาวิชาชีพ และเติบโตก้าวหน้าในสายงานวิจัย	<input type="checkbox"/>					
นโยบาย, แนวปฏิบัติ	21. เงินทุนวิจัยที่องค์กรได้รับนั้นสอดคล้องกับความสำคัญหลักในประเทศ/บริบทที่ฉันอยู่	<input type="checkbox"/>					

ทรัพยากร	22. มีทรัพยากรเพียงพอที่จะทำการวิจัยอย่างมีคุณภาพที่องค์กรของฉัน	<input type="checkbox"/>					
ทรัพยากร	23. องค์กรของฉันมีโปรแกรมเฉพาะที่ช่วยนักวิชาการหน้าใหม่เริ่มทำวิจัย และเรียนรู้ทักษะทางวิชาการต่างๆ เช่น การเขียนเชิงวิชาการ การทบทวนวรรณกรรม การวิเคราะห์ข้อมูล	<input type="checkbox"/>					
ทรัพยากร	24. องค์กรของฉันมีมาตรการสนับสนุนนักวิจัยมือใหม่หรือนักวิจัยระดับต้นในการขอรับทุนเริ่มต้นหรือเผยแพร่ผลงาน	<input type="checkbox"/>					
ความกดดัน	25. ฉันประสบความสำเร็จอย่างมากในการทำงานวิจัยให้ตรงตามความคาดหวังขององค์กร	<input type="checkbox"/>					

คำถามระดับระหว่างสถาบัน

หมายเหตุ	คำถามเกี่ยวกับวัฒนธรรมการวิจัย	ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง	ไม่เห็นด้วย	เฉยๆ	เห็นด้วย	เห็นด้วยอย่างยิ่ง	ไม่รู้จะตอบอย่างไร
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล	26. ฉันมีประสบการณ์โดยรวมที่ดีในการร่วมมือทำโครงการวิจัยกับสถาบันอื่นๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	<input type="checkbox"/>					
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล	27. ฉันมีประสบการณ์โดยรวมที่ดีในการร่วมมือทำโครงการวิจัยกับสถาบันอื่นๆ นอกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	<input type="checkbox"/>					
อำนาจ	28. ฉันรู้สึกว่างค์กรและทีมของฉันเป็นคู่ร่วมงานที่เท่าเทียมกับองค์กรและทีมอื่นในการทำงานร่วมกัน	<input type="checkbox"/>					
อำนาจ	29. ในการทำงานร่วมกัน องค์กรของฉันได้รับการยอมรับอย่างเหมาะสมในงานวิจัย เช่น บทความ การนำเสนอในที่ประชุม	<input type="checkbox"/>					

ส่วนปิดท้าย

N/A	โปรดอธิบายว่าวัฒนธรรมการวิจัยที่ดีในมุมมองของคุณควรเป็นอย่างไร และโปรดใช้พื้นที่นี้ในการแบ่งปันสิ่งที่คุณกังวลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมการวิจัย หรือเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงในเชิงบวกที่ยังไม่ได้กล่าวถึงในแบบสอบถามนี้	ช่องเขียนคำตอบ
-----	--	----------------